

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie 1720

Bachelorarbeit

Gamification in der Psychomotoriktherapie

Motivationsförderung in der fein- und
grafomotorischen Arbeit mit Merkmalen
von digitalen Spielen

Eingereicht von: Jeanne Makart
Begleitung: Beatrice Uehli Stauffer

30. April 2020

Abstract

Die Motivation eines Kindes gilt als die treibende Kraft, welche es dazu bringt, Aktivitäten auszuführen und Energie in eine Tätigkeit hineinzustecken. So können Fortschritte gemacht, Fähigkeiten erlernt und Kompetenzen erfahren werden. In der Psychomotoriktherapie erleben Kinder mit fein- und grafomotorischen Schwierigkeiten oft motivationale Krisen, welche es ihnen erschweren, sich in gewissen Fähigkeiten zu verbessern. Eine durchdachte Methode, welche es Psychomotoriktherapeutinnen ermöglicht, Kinder besser für fein- und grafomotorische Arbeiten zu motivieren, ist wünschenswert. Dadurch kann die Arbeit an solchen Themen erleichtert werden und nachhaltigere Fortschritte werden ermöglicht.

In dieser Bachelorarbeit werden Forschungsergebnisse rund um die Themen der Motivationspsychologie sowie der Gamification präsentiert. Anschliessend werden diese in Zusammenhang gebracht und die Anwendung in der Psychomotoriktherapie untersucht. Diese Arbeit gelangt zur Erkenntnis, dass die Gamification eine spannende neue Methode darstellen kann, um Kinder für fein- und grafomotorische Arbeiten zu motivieren. Bei der Umsetzung sind jedoch grundlegende motivationale Aspekte zu beachten, um negative Effekte zu verhindern.

Formale Anmerkung

Mit dem Ziel eines besseren Leseflusses wird in dieser Bachelorarbeit die weibliche Form von Psychomotoriktherapeut/in verwendet. Dabei sollen aber stets beide Geschlechter verstanden werden, sämtliche Bezeichnungen gelten für beiderlei Geschlechter.

Des Weiteren wird mehrheitlich von Kindern gesprochen, obschon viele Prinzipien auch über das Kindesalter hinaus gültig sind. Diese Form wurde gewählt, da sich die Arbeit spezifisch auf Kinder bezieht.

Danksagung

Ganz herzlich danke ich Beatrice Uehli Stauffer, die mich im Arbeitsprozess kompetent begleitet und beraten und mich zu weiterführenden Gedanken angeregt hat.

Weiter bedanke ich mich bei allen Personen, welche meine Arbeit gelesen und kritische Anmerkungen dazu gemacht haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung.....	3
Darstellungsverzeichnis.....	5
1. Einleitung	6
1.1. Begründung und Relevanz der Themenwahl	6
1.2. Fragestellungen	7
1.3. Vorgehensweise	7
2. Motivation	7
2.1. Was ist Motivation?.....	7
2.2. Entwicklung der Motivation.....	8
2.2.1. Das Streben nach Wirksamkeit: Die Basis der Motivation.....	8
2.2.2. Die Entwicklung der Motivation.....	9
2.3. Leistungsmotivation.....	10
2.3.1. Begriff Leistung und Leistungsmotivation.....	11
2.3.2. Faktoren zur Entstehung von Leistungsmotivation.....	11
2.3.3. Erwartungs-Wert-Modelle: Eccles und Atkinson	12
2.3.4. Bezugsnormkonzept	15
2.3.5. Kausalattribution.....	16
2.3.6. Exkurs – Leistungsmotivation in der Psychomotoriktherapie.....	18
2.4. Extrinsische und intrinsische Motivation.....	20
2.5. Wie Belohnung die intrinsische Motivation beeinflusst	21
2.5.1. Der Korrumpierungseffekt.....	22
2.5.2. Vermittlungsstile von Feedback und Belohnungen	23
2.5.3. Arten von Feedback und Belohnungen.....	24
2.5.4. Zusammenfassung: Belohnungen und intrinsische Motivation	26
2.6. Zusammenfassung.....	27
3. Gamification mit Kindern.....	28
3.1. Das Prinzip der Gamification.....	28
3.1.1. Überblick.....	28
3.1.2. Definition.....	28
3.1.3. Spielfremder Kontext.....	29
3.1.4. Spiel-Design-Elemente	29
3.1.5. Ziele	31
3.1.6. Zielgruppe	32
3.1.7. Unterschied zwischen Gamification und Game Based Learning	32
3.2. Gamification mit Kindern.....	32
3.2.1. Kinder und die Faszination digitales Gaming.....	32

3.2.2.	Gamification in der Bildung	34
3.2.3.	Exkurs – Ist die Psychomotoriktherapie bereits Gamification?	36
4.	Diskussion und Reflexion.....	36
4.1.	Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse	36
4.1.1.	Gamification und Motivation.....	36
4.1.2.	Gamification in der PMT	40
4.2.	Beantwortung der Fragestellungen.....	42
4.3.	Praktische Umsetzung in der Psychomotoriktherapie - Fallbeispiel	42
4.4.	Kritische Reflexion	45
4.5.	Ausblick.....	47
	Quellenverzeichnis	48
	Anhang	52
	Anhang A: Spielfeld	52
	Anhang B: Ziel	53
	Anhang C: Spielfiguren.....	54
	Anhang D: Punkte-System	55
	Anhang E: Überprüfungsskalen.....	56

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Eccles' "Allgemeines Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogener Aufgabenwahl".	13
Darstellung 2: Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson.....	14
Darstellung 3: Kausalattributionen bei Erfolg und Misserfolg	16
Darstellung 4: Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation	17
Darstellung 5: Spiel-Design-Elemente und deren Mechaniken.....	31

1. Einleitung

1.1. Begründung und Relevanz der Themenwahl

In der Psychomotoriktherapie (PMT) nimmt die Arbeit an fein- und grafomotorischen Themen bei vielen Kindern einen grossen Teil der Therapie-ktionen ein. Vermehrt besuchen Kinder mit fast ausschliesslich fein- und grafomotorischem Förderbedarf die PMT, denn gut ausgebildete fein- und grafomotorische Fähigkeiten sind ab dem Schulalter unerlässlich. Feinmotorische Fähigkeiten werden nicht nur im Setting der Schule für präzises Ausschneiden oder genaues Basteln benötigt, sondern sind auch im Alltag von grosser Wichtigkeit, beispielsweise für das geschickte Binden der Schnürsenkel oder für das Spielen mit Legos. Ebenso werden grafomotorische Fähigkeiten alltäglich in vielerlei Situationen benötigt, im Kindesalter – allen voran in der Schule – beim täglichen Schreiben und Zeichnen. Durch stetig steigende Anforderungen an die Kinder ist es von grosser Notwendigkeit für diese, über gut ausgebildete fein- und grafomotorische Kompetenzen zu verfügen. Nicht zuletzt, um sich mit zunehmender Klassenstufe nicht mehr auf diese konzentrieren zu müssen. Aus diesem Grund weist die Verbesserung von fein- und grafomotorischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern von höheren Klassenstufen meist eine grosse Dringlichkeit auf.

Obwohl fein- und grafomotorisches Arbeiten dank kreativen Material-sammlungen und vielfältigen Ideen nicht nur langweiliges Schreiben am Tisch bedeutet, fehlt es vielen Kindern für solche Arbeiten an Motivation. Gerade der attraktiv eingerichtete PMT-Raum, in welchem sich viele Ideen grobmotorischer Art umsetzen lassen, stellt ein grosser Ablenkungsfaktor dar, wodurch die Motivation für fein- und grafomotorisches Arbeiten sinkt. Um möglichst schnell, effizient und vor allem langfristig Fortschritte zu erreichen, ist die Motivation des Kindes ein zentraler Faktor.

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, relevante Prinzipien der Motivationspsychologie zu erörtern und mit der Methode der Gamification in Zusammenhang zu stellen. Es soll abgeklärt werden, ob diese Methode in der PMT Anwendung finden könnte, um Kinder für fein- und grafomotorische Arbeiten zu motivieren.

1.2. Fragestellungen

- Ist die Methode der Gamification in der Psychomotoriktherapie anwendbar, um die Motivation von Kindern für die Arbeit an fein- und grafomotorischen Themen zu erhöhen?
- Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen im Einsatz der Gamification für fein- und grafomotorische Themen in der Psychomotoriktherapie?

1.3. Vorgehensweise

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Forschungsarbeit. Zunächst wurde eine umfassende Literaturrecherche zu den relevanten Themen *Motivation* und *Gamification* durchgeführt, gefolgt von einer Relevanzprüfung für die gefundene Literatur. Anschliessend wurden die relevanten Erkenntnisse aus der Literatur zusammengefasst, verglichen und diskutiert.

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 setzt sich mit verschiedenen, für diese Arbeit relevanten, Bereichen der Motivationspsychologie auseinander, während Kapitel 3 die Methode der Gamification vorstellt und in Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit bringt. Zuletzt folgt in Kapitel 4 eine Diskussion und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfragen. Zudem werden in diesem Kapitel Konsequenzen und Anregungen für die Praxis mittels eines kurzen Fallbeispiels dargelegt.

2. Motivation

2.1. Was ist Motivation?

Der Begriff *Motivation*, aus dem Lateinischen *movere* (sich bewegen), beschreibt, weshalb ein Mensch sich bewegt und bewegen lässt. Bewegen ist demzufolge auf zwei Arten zu verstehen, einerseits die Bewegung im physischen Sinn, andererseits im indirekten Sinn, als die Ausführung von Handlungen und Tätigkeiten beispielsweise auch kognitiver Art (Holodynski & Oerter, 2008). In der Motivationspsychologie wird Motivation als Richtung, Intensität und Ausdauer bezeichnet, mit welcher ein Verhalten zu einem Ziel hin oder von einem Ziel weg gesteuert wird (Becker, 2020).

Für einen einheitlichen Umgang mit den Begrifflichkeiten ist es wichtig, zwischen den Begriffen *Motivation* und *Motiv* zu unterscheiden. So beschreibt der Begriff *Motivation* ein Verhalten in einer spezifischen Situation, während der Begriff

Motiv den Beweggrund einer Aktivität beschreibt. Dabei geht man von einem relativ überdauernden Persönlichkeitsmerkmal aus, in welchem Menschen sich von Grund auf unterscheiden (von Grone & Petersen, 2002). Ein Motiv ist das Bilden eines Ziels, um das eigene Verhalten und Erleben daran zu orientieren (Schmalt & Langens, 2009). Da die Motivationspsychologie von unterschiedlichen Theorien und Motivationsforschern geprägt ist, werden auch die Begriffe Motivation und Motiv unterschiedlich definiert und interpretiert. Ich stütze mich hier auf die Theorie von McClelland (in Heckhausen & Heckhausen, 2018a), welcher drei Kardinalmotive unterscheidet: Das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv sowie das Machtmotiv. Heckhausen und Heckhausen (2018a, S.5) bezeichnen diese Motive als «die grossen drei Motive» der Motivationspsychologie. Das Leistungsmotiv beschreibt das Bedürfnis, stets gute Leistungen zu erbringen und Situationen anhand von Leistung zu bewerten. Das Anschlussmotiv ist das Bedürfnis nach sozialer Gesellschaft, da der Mensch nach Situationen mit sozialer Anerkennung strebt. Als drittes beschreibt das Machtmotiv das Bedürfnis nach Situationen, in welchen man Einfluss und Macht über andere hat. Beim personalisierten Machtmotiv geschieht dies aus eigenem Interesse, beim sozialisierten Machtmotiv im Dienst von Anderen. (Busch, 2018)

Die Gründe, die einen Mensch dazu motivieren, etwas zu tun, kommen grundsätzlich aus zwei unterschiedlichen Quellen. In diesen Quellen der Motivation liegt der Ursprung der Unterscheidung zwischen *intrinsischer* und *extrinsischer* Motivation (v. Grone & Petersen, 2002). Auf diese zwei Quellen wird in Kapitel 2.4. genauer eingegangen.

Die Motivationspsychologie stellt ein sehr grosses Feld dar, was es im Rahmen dieser Bachelorarbeit unmöglich macht, alle relevanten Aspekte genauer zu betrachten. Im Folgenden werden nur für die Forschungsfrage relevante Ergebnisse, für die hier zentrale Altersgruppe, beleuchtet.

2.2. Entwicklung der Motivation

2.2.1. Das Streben nach Wirksamkeit: Die Basis der Motivation

Das Streben nach Wirksamkeit gehört zur Grundausstattung für die Bildung von Motivation und stellt einen fundamentalen Trieb des menschlichen Handelns dar (Haase & Heckhausen, 2018). Dieser Trieb geht mit zwei Arten des Kontrollstrebens einher, dem *primären* und dem *sekundären* Kontrollstreben. Als *primäres* Kontrollstreben wird das Bedürfnis bezeichnet, aktiv auf seine Umwelt einzuwirken und so die Kontrolle über die physische und soziale Umwelt zu haben. Fähigkeiten, Zeit und Anstrengung werden dafür aufgewendet, die Umweltbedingungen passend zur Erreichung eigener Ziele zu gestalten.

Diese Kontrolle wird in der Motivationspsychologie als die «universelle und grundlegende motivationale Orientierung des Menschen» (Heckhausen & Heckhausen, 2018b, S. 494) bezeichnet. Das Potenzial der primären Kontrolle verändert sich im Verlaufe des Lebens kontinuierlich. So steigt es zu Beginn des Lebens stark an und nimmt gegen Ende des Lebens wieder ab. Das sekundäre Kontrollstreben betrifft die eigene Innenwelt, also die Kontrolle über die eigenen Emotionen und Gedanken. Dies beinhaltet beispielsweise seine Ziele anzupassen, aufzugeben oder auch Leistungen anderer abzuwerten, um sich besser zu fühlen. Im Gegensatz zum primären setzt das sekundäre Kontrollpotenzial in der Kindheit später ein, danach nimmt es aber bis zum Lebensende kontinuierlich zu. (Heckhausen & Heckhausen, 2018b)

2.2.2. Die Entwicklung der Motivation

Da in der PMT (in der Deutschschweiz) bis heute vor allem mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter gearbeitet wird, werde ich mich in diesem Abschnitt auf diese Altersspanne konzentrieren.

Damit sich die Motivation im frühen Schulalter, wie anschliessend beschrieben, entwickeln kann, benötigt das Kind eine aus Erfahrungen bestehende Basis. Dazu gehört, dass das Kind altersentsprechende Fähigkeiten erlernen, Fehler machen und seine Umwelt erkunden konnte. Neugierde sowie genügend Möglichkeiten zur Exploration sind weitere wichtige Voraussetzungen für die fortlaufende Entwicklung der Motivation.

Während jüngere Kinder intrinsisch motiviert spielen und die Welt mit dem reinen Wirksamkeitsstreben als Motor entdecken, agieren Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bereits sehr zielgerichtet.

Im Vorschulalter ist das Kind mittels den Gefühlen Stolz und Scham meist schon zur «antizipierten Selbstbegründung» (Haase & Heckhausen, 2018, S. 493) in der Lage. Diese Gefühle treten in diesem Alter zum ersten Mal auf und stellen eine entscheidende Kraft im Aufbau und Erhalt von Motivation dar. Während die positive Selbstbewertung eine wichtige motivationale Ressource darstellt, bringt das Bewerten der eigenen Handlungen auch die Gefahr, sich bei Misserfolg als inkompetent und untalentierte zu erleben. Aufgrund der negativen Konsequenzen von Misserfolgen ist das Kind vor allem in sozialen Vergleichssituationen verwundbar. Kinder im Vorschul- und frühen Schulalter neigen dazu, meist primäre und kaum sekundäre Kontrollstrategien zu nutzen, um negative Selbstbewertung zu kompensieren (Haase & Heckhausen, 2018). Sie schützen sich, indem sie Misserfolge leugnen und entsprechende Situationen verlassen. Jedoch sind Kinder in diesem Alter bereits in der Lage, kognitiv anspruchsvollere selbstprotektive Strategien, wie zum Beispiel Entschuldigungen oder Erinnerung an Erfolge, anzuwenden. (Haase & Heckhausen, 2018; Heckhausen & Heckhausen, 2018b)

Weiter verfügen Kinder im Vorschulalter bereits über ein Anstrengungskonzept und können erzielte Leistungen mit aufgewendeter Anstrengung in Zusammenhang setzen. Dieses Prinzip steht in diesem Alter noch klar im Vordergrund, das Fähigkeitskonzept ist noch nicht ausgereift. Es ist somit in diesem Alter noch schwierig zu verstehen, dass Fähigkeit mangelnde Anstrengung kompensieren kann. (Heckhausen & Heckhausen, 2018b)

Ab Beginn des frühen Schulalters werden Kinder zum ersten Mal sehr intensiv der sozialen Bezugsnorm ausgesetzt, was je nach Leistung zu Erfolgs- oder Misserfolgserlebnissen führen kann. Der Beginn von gegenseitigen Vergleichen führt zur Erkenntnis, dass es in manchen Bereichen mehr oder weniger Anstrengung benötigt, um eine gute Leistung zu erzielen. So wird das Fähigkeitskonzept erlernt und die Hoffnung auf Erfolg sowie die Furcht vor Misserfolg steigt. Ab diesem Alter werden die Erfolgserwartungen an die eigene Person immer stärker und das Wissen über Anstrengung und Fähigkeit wird differenziert. (Heckhausen & Heckhausen, 2018b)

Vierhaus, Lohaus und Ball (2007) weisen in einer Studie nach, dass Kinder mit zunehmendem Alter Situationen differenzierter nach ihrer Kontrollierbarkeit bewerten und so passende Strategien anwenden können. Sie können im Schulalter meist abhängig von der Situation aktive, hilfeschuchende oder vermeidende Strategien anwenden. So werden mit zunehmendem Alter immer mehr sekundäre Kontrollstrategien erlernt und angewendet. Die Anwendung solcher sekundären und somit selbstprotektiven Kontrollstrategien schützt das Kind vor Hilfslosigkeit und Demotivierung und somit auch seine motivationalen Ressourcen.

2.3. Leistungsmotivation

Die Forderung nach Leistung ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Bereits von jungen Kindern wird erwartet, in bestimmten Situationen entsprechend der Norm zu handeln und gewisse Leistungen zu erbringen. Die Motivation, Leistung zu erbringen und somit Herausforderungen anzunehmen, ist ein wichtiger und antreibender Faktor. Diese Motivation bringt zwar jedes Kind mit sich, sie ist jedoch nicht in jeder Situation gleichermassen ausgeprägt. Ist das Kind leistungsmotiviert, so wird es sich Herausforderungen eher zutrauen und neue Versuche wagen, als wenn es nicht leistungsmotiviert ist.

Wie sich die Motivation, Leistung zu erbringen, entwickelt und welche Faktoren dafür eine zentrale Rolle spielen, wird im folgenden Kapitel erläutert.

2.3.1. Begriff Leistung und Leistungsmotivation

Von Grone und Petersen (2002, S. 25) definieren den Begriff Leistung wertneutral als den «Zusammenhang zwischen einer Handlung und einem daraus resultierenden Ergebnis». Diese Definition bedingt jedoch, dass eine Tätigkeit ausgeführt wird, welche für das Individuum persönlich anspruchsvoll ist. Zudem muss als Konsequenz der Handlung nicht nur Erfolg, sondern auch Misserfolg möglich sein.

Der Begriff Leistungsmotivation bezeichnet die Form der Zielverfolgung, bei welcher die Handlung und deren Ergebnisse auf die eigene Tüchtigkeit bezogen werden. (Heckhausen & Heckhausen, 2018a; Brunstein & Heckhausen, 2018)

Laut Rudolph, Körner und Schott (2013) findet sich in jedem Menschen das Bedürfnis nach Leistung, also nach dem Bewältigen von Aufgaben, welche als herausfordernd erlebt werden. Dieses Bedürfnis beschreibt das sogenannte Leistungsmotiv. Es äussert sich in unserer Freude, etwas Schwieriges zu schaffen sowie in unseren Bedürfnissen, neue Fähigkeiten zu erwerben und anzuwenden. Sich mit anderen zu konkurrieren sowie Hindernisse zu überwinden äussern sich ebenfalls in diesem Motiv. Die Handlungsaktivierung, die aus diesem Motiv entsteht, ist wiederum die Leistungsmotivation.

Leistungsmotivation kann neben Lernen und Arbeiten in nahezu jeder Situation im Alltag auftreten, also bei Freizeitaktivitäten und im Spiel gleichermassen wie beim Lernen und Arbeiten (v. Grone & Petersen, 2002).

2.3.2. Faktoren zur Entstehung von Leistungsmotivation

Obwohl Leistungsmotivation in jedem Kontext auftreten kann, strebt nicht jeder Mensch in jeder Situation des Alltags nach Leistung. Das Motiv und die Lust, eine gewisse Leistung zu erreichen, hängt von personalen und situativen Faktoren ab (v. Grone & Petersen, 2002). So spielen soziokulturelle Einflussfaktoren, wie Erziehung und Anzahl der ermöglichten Selbstwirksamkeitserfahrungen, eine zentrale Rolle. Ein Kind, welchem stets alles abgenommen wird und kaum Chancen hat, selbst Erfahrungen zu sammeln, kann kaum einen Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und Erfolg oder Misserfolg entdecken. Zu lernen, dass durch Handlungen Ergebnisse erzielt werden können, ist zentral für die Entwicklung von Leistungsmotivation. Das Kind lernt, Verantwortung zu übernehmen, sich Herausforderungen zu stellen und mit Misserfolgen umzugehen. Im gleichen Masse ist es aber auch hemmend für die Leistungsmotivation, wenn früh zu hohe Anforderungen an das Kind gestellt werden. So erfährt das Kind, dass es gestellten Aufgaben nie genügen und am Misserfolg trotz grosser Anstrengung nichts ändern kann. Neben den soziokulturellen Einflussfaktoren spielen auch die gemachten Erfahrungen über eigene Stärken und Schwächen eine wichtige Rolle. Durch diese kann das Kind entdecken, dass Handlungen manchmal zu Erfolg, manchmal zu Misserfolg

führen können. Dadurch kann die Leistungsmotivation in einem Fähigkeitsbereich hoch, in einem anderen jedoch tief sein. Durch einmalige Erfolge kann plötzlich Leistungsmotivation entstehen.

Neben den personalen spielen auch situative Faktoren eine grosse Rolle bei der Entstehung von Leistungsmotivation. In alltäglichen, dem Kind als langweilig erscheinenden, Situationen ist das Streben nach Leistung in der Regel gering. Leistungsmotivation tritt vor allem in Situationen auf, welche dem Kind Herausforderungen bieten.

Letztlich ist die Kombination von situativen und personalen Faktoren ausschlaggebend. Leistungsmotivation tritt auf, wenn das Kind an seinen Erfolg glaubt, trotz der vorhandenen Möglichkeit zu scheitern. Der potenzielle Misserfolg muss vom Kind als hinnehmbar eingeschätzt werden. (v. Grone & Petersen, 2002)

2.3.3. Erwartungs-Wert-Modelle: Eccles und Atkinson

Erwartungs-Wert-Modelle sind psychologische Modelle, welche die Bildung von Handlungsabsicht erklären. Die Motivation, nach einem bestimmten Weg zu handeln, hängt dabei von der subjektiven Erwartung der Konsequenzen sowie dem subjektiven Wert (emotional oder rational) dieser Konsequenzen ab. Die Motivation zu einer Handlung ergibt sich also aus dem Produkt von Erwartung mal Wert. Dies bedeutet beispielsweise, dass ein hoher zugeschriebener Wert eine tiefe Erfolgsaussicht kompensieren kann. (Beckmann & Kossak, 2018)

Darstellung 1 zeigt das allgemeine Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogener Aufgabenwahl nach Eccles (in Heckhausen & Heckhausen, 2018b). Dieses Modell verdeutlicht die Komplexität der kindlichen Motivation, indem es wichtige systemische und personale Faktoren miteinbezieht.

Darstellung 1: Eccles' "Allgemeines Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogener Aufgabenwahl". (In Heckhausen & Heckhausen, 2018b, S. 521)

Bei Betrachtung dieses Modells wird schnell ersichtlich, wie viele Anreize und Einflussfaktoren auf die Auswahl und Investition in Leistungsaktivitäten einwirken. So spielen beispielsweise vorhergegangene Erfahrungen (D), kindliche Interpretationen dieser Erfahrungen (F), Kind-Charakteristiken (C) und das kulturelle Milieu des Kindes (A) jeweils entscheidende Rollen. Weiter ist die kindliche Motivation eng mit der Selbstwahrnehmung und dem Selbstbild verknüpft (G). Dieser Zusammenhang ist speziell für die Arbeit als Psychomotoriktherapeutin von grosser Wichtigkeit. Das Modell dient als guter Überblick und zeigt die Vielschichtigkeit des Themas auf.

Ein weiteres bekanntes und häufig genutztes Erwartungs-Wert Modell stellt auch das des Psychologen John Atkinson dar. In seinem Risiko-Wahl-Modell (1957) unterteilt er die persönliche Disposition eines Individuums in die Unterkategorien *Erfolgszuversichtlich* und *Misserfolgsängstlich*. So postuliert er, dass einige Kinder generell eher vom Glauben an den eigenen Erfolg, andere durch Furcht vor Misserfolg angetrieben werden. So kann Leistungsmotivation laut Atkinson entweder durch Annäherung (Hoffnung auf Erfolg) oder durch Vermeidung (Furcht vor Misserfolg bei einer Aufgabe, die nicht umgangen

werden kann) entstehen. Ob sich ein Kind einer Herausforderung stellt oder nicht, hängt also einerseits von der persönlichen Disposition ab. Dazu kommen viele weitere Faktoren aus seinem Umfeld, wie in Darstellung 1 ersichtlich. Andererseits ist auch das Anspruchsniveau einer Aufgabe ein zentraler Faktor. Entscheidend für die Wahl des Anspruchsniveaus ist, laut Atkinson, die Erwartung über die Machbarkeit der Situation sowie der Anreiz des möglichen Erfolgs. Ist eine Aufgabe beispielsweise einfach, so ist auch die Wahrscheinlichkeit die Aufgabe absolvieren zu können grösser, dafür der Anreiz des möglichen Erfolgs kleiner. (v. Grone & Petersen, 2002; Brunstein & Heckhausen, 2018)

Darstellung 2: Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957)

Im Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson ist die Leistungsmotivation, abhängig von der subjektiven Aufgabenschwierigkeit, bei erfolgszuversichtlichen sowie bei misserfolgsängstlichen Menschen, ersichtlich. Dabei spielen Anreiz und Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eine grosse Rolle. Laut von Grone und Petersen (2002) ist eine mittelschwere Aufgabe, bei welcher eine realistische Chance besteht, diese zu meistern, ein Scheitern aber nicht ausgeschlossen ist, das ideale Anspruchsniveau. Im Modell ist dies die Schnittstelle zwischen den Linien Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und Anreiz des Erfolgs.

Das Erfolgs- oder Misserfolgsmotiv wirkt sich auf die Wahl des Risikos aus. Die Motivation bei erfolgszuversichtlichen Kindern (blaue Kurve) ist dann am höchsten, wenn die Aufgabe einen gemässigten Schwierigkeitsgrad aufweist. Sie wählen eher Aufgaben, bei welchen sie ihre Fähigkeiten und Leistungen erfahren können, ein Scheitern aber durchaus möglich ist. Misserfolgsängstliche / misserfolgsmotivierte Kinder (rote Kurve) meiden diese Situationen

eher, da die Gefahr besteht trotz Anstrengung zu scheitern. Sie präferieren Aufgaben, welche so einfach sind, dass ein Scheitern kaum möglich ist, oder solche, welche nahezu unlösbar sind und ein Scheitern demzufolge keine Blamage darstellen würde. (v. Grone & Petersen, 2002; Brunstein & Heckhausen, 2018)

2.3.4. Bezugsnormkonzept

Nach der Auseinandersetzung mit der Leistungsmotivation ergibt sich die Frage, nach welchen Massstäben eine Handlung und deren Ergebnis bewertet werden. Bewertungen können unterschiedlichen Bezugsnormen unterliegen (Brunstein & Heckhausen, 2018). Nach Dickhäuser und Rheinberg (2003) handelt es sich hierbei um die individuelle, die soziale und die sachliche (oder kriteriale) Bezugsnorm. Bei der individuellen Bezugsnorm wird das Leistungsergebnis mit individuellen, zuvor erzielten Ergebnissen verglichen. So wird festgestellt, ob man eine Verbesserung oder eine Verschlechterung erzielt hat. Der Längsschnitt der individuellen Leistungsentwicklung dient als Vergleichsmassstab. Beim Einsatz der sozialen Bezugsnorm werden die eigenen Leistungsergebnisse mit denen anderer Personen verglichen. Die soziale Gruppe und deren Leistungsverteilung bildet den Vergleichsmassstab. Innerhalb dieser wird der eigene Rangplatz bestimmt. Dieser Vergleich wird im zeitlichen Querschnitt betrachtet, also in gegenseitig verglichenen Momentaufnahmen. Bei der sachlichen oder kriterialen Bezugsnorm werden die Leistungsergebnisse an Aufgabentypischen, absoluten Kriterien gemessen. So kann eine erbrachte Leistung beispielsweise richtig oder falsch sein. (Dickhäuser & Rheinberg, 2003)

Brunstein und Heckhausen (2018) weisen darauf hin, dass diese drei Bezugsnormen jeweils in der Selbst- wie auch in der Fremdbewertung zum Zuge kommen. Sie schliessen sich gegenseitig nicht aus, sondern treten beim Lernen von Kompetenzen in unterschiedlichen Phasen ein.

In der Schule sind Kinder ständig der sozialen Bezugsnorm ausgesetzt und die individuelle Bezugsnorm wird nur am Rande miteinbezogen. Doch laut Brunstein und Heckhausen (2018) wird der individuellen Bezugsnorm in der Motivationsforschung eine grosse Bedeutung zugeschrieben. So ermöglicht diese das Erlebnis von verbesserten Leistungen nach Anstrengung und Ausdauer. Zudem liegen die erreichten Leistungen stets etwa im Bereich der mittleren Schwierigkeit. Dieser Bereich ist individuell und stellt nach dem Risiko-Wahl-Modell genau diesen Bereich dar, welcher maximal motivieren soll.

Beim Vergleich der eigenen Leistung mit der sozialen Bezugsnorm erhält man jedoch lediglich Rückmeldung, ob man besser oder schlechter ist als ein gewisser Prozentsatz und eigene Fortschritte werden dabei vernachlässigt.

Es zeigt sich also, dass die individuelle Bezugsnorm die persönlichen Leistungen und Anstrengung ins Zentrum rückt, worauf das Kind direkten Einfluss hat. Die soziale Bezugsnorm hingegen rückt den Rangplatz des Kindes, beispielsweise im Klassenverband, ins Zentrum, welcher vor allem Fähigkeitsunterschiede aufzeigt und kaum unter Kontrolle des Kindes steht. Durch verschiedene Unterrichtsexperimente (Rheinberg, 1980; Rheinberg & Krug, 2004; Rheinberg & Engeser, 2010) wurde festgestellt, dass individuelle Rückmeldungen an Schüler die Lern- und Leistungsmotivation bei Kindern fördert und speziell bei leistungsschwachen Kindern einen grossen positiven leistungsfördernden Effekt erzeugen. So fördert der Einbezug der individuellen Bezugsnorm die Entwicklung von Erfolgszuversicht und vermindert die Misserfolgsängstlichkeit (Brunstein & Heckhausen, 2018).

2.3.5. Kausalattribution

Bisher wurde klar, dass das Erfahren von Erfolgen und Misserfolgen zentral für das eigene Fähigkeits- und Selbstkonzept ist und in grossem Masse dazu beiträgt, wie sich die Motivation hinsichtlich einer spezifischen Aktivität entwickelt. Erlebt ein Kind Erfolge oder Misserfolge, so versucht es deren Ursachen zu finden. Diese Ursachenzuschreibung nennt sich in der Motivationspsychologie *Kausalattribution* (Steinsmeier-Pelster & Heckhausen, 2018). Diese Attribution wird von jedem Menschen täglich durchgeführt und ist zentral für zukünftiges Handeln und die Motivation. Ereignisse werden dadurch strukturiert und bewertet, womit versucht wird, die Zukunft vorhersehbarer zu machen. Dem Gelingen oder Misslingen einer Aufgabe können mehrere Ursachen zugeschrieben werden, welche Krapp und Weidenmann (2001) anhand der folgenden Beispiele in Darstellung 3 veranschaulichen.

	Internal		External	
	Stabil	Variabel	Stabil	Variabel
Kontrollierbar	Wissen	Anstrengung	Lernumgebung	Aufgabenwahl
Nicht Kontrollierbar	Begabung	Krankheit	Schwierigkeit des Faches	Zufall

Darstellung 3: Kausalattributionen bei Erfolg und Misserfolg (nach Krapp & Weidenmann 2001, S.229)

Grundsätzlich werden zwei Arten von Kausalattribution unterschieden, die internale und die externale Attribution. Wenn das Kind die Ursachen für seine erzielten Erfolge oder Misserfolge bei sich sieht, so liegt eine internale Kausalattribution vor. Sieht das Kind die Ursachen aber bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder anderen externen Faktoren, so lokalisiert es diese external. Weiter wird auch die Stabilität eines Ereignisses in die Ursachenzuschreibung miteinbezogen. So sind stabile Ursachen überdauernd und immer bedeutsam, während variable Ursachen je nach Situation

veränderbar sind. Die eigene Begabung oder die Schwierigkeit eines Faches sind beispielsweise länger überdauernd und schwieriger zu ändern, als die Anstrengung oder die Aufgabenwahl. Und zuletzt spielt auch die Kontrollierbarkeit des Ursachenfaktors eine wichtige Rolle. Dementsprechend handelt es sich auch bei der Kausalattribution um ein Modell mit Erwartung und Wert. Die Stabilität eines Ereignisses wirkt sich auf die Erfolgserwartung aus, da diese entweder überdauernd (stabil) oder veränderbar (variabel) ist. Die Lokalisation und die Kontrollierbarkeit hingegen beeinflussen eher die Emotionen, wie Schuld, Scham und Stolz und somit den Wert, welcher dieser Aufgabe in Zukunft zugeschrieben wird. Zudem hat die Kausalattribution auch Einfluss auf das Fähigkeitskonzept, das Selbstwertgefühl sowie die Leistungsmotivation. (Steinsmeier-Pelster & Heckhausen, 2018)

Laut Steinsmeier-Pelster und Heckhausen (2018) gilt Anstrengung (internal-variabel-kontrollierbar) als am motivationsförderlichsten, da diese Attribution durch das Kind direkt steuerbar ist. Begabung (internal-stabil-unkontrollierbar) als Ursachenzuschreibung gilt dem gegenüber als ungünstiger Attributionsstil, welcher zu erlernter Hilfslosigkeit oder gar Depression führen kann. Dies, da das Kind glaubt, keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse des eigenen Handelns zu haben. Im Allgemeinen verweisen Steinsmeier-Pelster und Heckhausen (2018) darauf, dass Erfolge und Misserfolge nur dann eine Auswirkung auf das Selbstkonzept und die Leistungsmotivation haben, wenn diese der eigenen Person und variabel zugeschrieben werden. Nur so werden eine Steuerung und eine mögliche Veränderung durch das Kind möglich gemacht.

Die Kausalattribution beeinflusst somit die Erwartung von künftigen Erfolgen oder Misserfolgen und demzufolge die Leistungsmotivation. Auch das Erfolgs- oder Misserfolgsmotiv wirkt sich auf die Attribution der eigenen Leistungen aus.

	Erfolgszuversichtlich	Misserfolgsmeidend / Misserfolgsmotiviert
Zielsetzung / Anspruchsniveau	Realistisch, mittelschwere Aufgaben	Unrealistisch, Aufgaben zu schwer oder zu leicht
Erfolg	Anstrengung, gute eigene Tüchtigkeit	Glück, leichte Aufgabe
Attributionsmuster / Ursachenzuschreibung		
Misserfolg	Mangelnde Anstrengung / Pech	Mangelnde eigene Fähigkeit / «Begabung»
Selbstbewertung	Positive Erfolgs- / Misserfolgsbilanz	Negative Erfolgs- / Misserfolgsbilanz

Darstellung 4: Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation (nach Rheinberg, 1995)

Erfolgszuversichtliche Kinder wählen, wie in Darstellung 2 bereits gesehen, realistische mittelschwere Aufgaben und sind zuversichtlicher, Erfolge zu erleben. Zudem schreiben sie Erfolge eher der eigenen Person und ihrer eigenen Anstrengung oder Tüchtigkeit zu. Sie lokalisieren die Gründe daher internal. Misserfolge lokalisieren sie, je nach Situation internal oder external. Dieses Attributionsmuster ermöglicht es den Kindern, Selbstwirksamkeit und Kontrolle über Ergebnisse ihrer Handlungen zu erfahren. Sie verfügen über eine positive Erfolgs- und Misserfolgsbilanz. Misserfolgsmeidende Kinder jedoch wählen eher Aufgaben, welche zu schwer oder zu leicht sind. Sie neigen dazu, Erfolg external zu verbuchen und diesen dem Glück oder der Aufgabenschwierigkeit zuzuschreiben. Misserfolg lokalisieren sie eher internal und benennen als Ursache mangelnde Fähigkeiten. Dieses Attributionsmuster wirkt sich negativ auf das Selbstbild und die Motivation des Kindes aus, da es kaum Stolz über erreichte Erfolge erfahren kann und Misserfolge stets der eigenen Person zuschreibt. Folglich bildet das Kind eine negative Erfolgs- und Misserfolgsbilanz. (Rheinberg, 1995; Steinsmeier-Pelster & Heckhausen, 2018)

Ein realistisches Ziel sowie die internale Zuschreibung von Erfolgen sind also Voraussetzungen für eine positive Selbstbewertung. Nach einem Erfolg die eigene Leistung positiv zu bewerten, ist wiederum Voraussetzung für eine erneute Auseinandersetzung mit Leistungssituationen und realistischen Zielen. Auch bei einer misserfolgsmeidenden Motivationsprägung wirken sich die einzelnen Aspekte aufeinander aus, was mit der Zeit zu einem, nur schwer überwindbaren, Teufelskreis führen kann.

Die polare Einteilung der Ursachenzuschreibung ist jedoch kritisch zu betrachten. Glücklicherweise verfügen die meisten Kinder nicht ausschliesslich über eine misserfolgsmeidende Leistungsmotivation und somit nicht ausschliesslich über eine negative Bilanz. Ob ein Kind die Ergebnisse einer Handlung external oder internal verbucht, hängt stets auch vom Kontext der jeweiligen Aufgabe ab. Klar ist, dass Kinder häufig zu einer der beiden Zuschreibungen neigen. Bewegt sich ein Kind ausschliesslich beim misserfolgsmeidenden Attributionsmuster, so kann dies fatal sein. (Steinsmeier-Pelster & Heckhausen, 2018)

2.3.6. Exkurs – Leistungsmotivation in der Psychomotoriktherapie

Ob und für welche Tätigkeit ein Kind motiviert ist, wie sich Erfolge und Misserfolge auswirken können und wie sich verschiedene Lebenswelten des Kindes gegenseitig auf die Motivation auswirken, wurde in den vorherigen Kapiteln behandelt. Doch worin liegt die Relevanz dieser Themen für die Arbeit als Psychomotoriktherapeutin mit Kindern mit fein- und grafomotorischen Schwierigkeiten?

Alle Kinder, mit welchen in der PMT gearbeitet wird, werden von aussen mit Anforderungen konfrontiert, welche eine gewisse Leistung von ihnen erwarten. Die PMT ist oft dann angezeigt, wenn die erwartete und als notwendig erachtete Leistung in einem oder mehreren Bereichen vom Kind nicht erbracht werden kann.

Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten, welche auch bereits eine gewisse Dringlichkeit aufweisen, sind der sozialen Bezugsnorm stark ausgesetzt. Vergleiche im Klassenverband geschehen täglich, wodurch die antizipierte Selbstbekräftigung beim Erfahren von Misserfolgen ins Negative fallen kann. Diese Kinder fühlen eher Scham als Stolz, der selbstprotektive Faktor des Ausweichens ist aber im Falle der grafomotorischen Tätigkeit langfristig keine Option. Das Kind ist gezwungen zu Schreiben und hat im Schulsetting keine Möglichkeit, dieser Aufgabe auszuweichen. Auch wenn das Kind bereits über ein differenziertes Fähigkeitskonzept verfügt, so ist es auch in Schulfächern, bei welchen es sich selber hohe Fähigkeit zuschreibt, mit grafomotorischen Tätigkeiten konfrontiert. Fatal wird es dann, wenn andere Fähigkeiten durch fehlende grafomotorische Fähigkeiten gemindert werden, da das Kind beispielsweise aufgrund mangelnder Zeit oder langsamen Schreibtempos eine Prüfung nicht fertigstellen kann. So können mangelnde grafomotorische Leistungen die Leistungsmotivation in anderen Bereichen mindern.

In Kapitel 2.3.3. wurde durch das Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles deutlich, dass Motivation viel mit dem Konstrukt des eigenen Selbst zu tun hat. Erfolge und Misserfolge wirken sich direkt auf das Selbstbild und somit die Motivation eines Kindes aus. So tangieren häufige Misserfolge in der Grafomotorik früher oder später auch das Selbstkonzept des Kindes. Bei der Betrachtung des allgemeinen Erwartungs-Wert-Modells nach Eccles wird ein möglicher Teufelskreis deutlich.

Des Weiteren ist die subjektive Aufgabenschwierigkeit in der PMT ein wichtiges und allgegenwärtiges Thema. Mit dem Wissen, dass Kinder in der PMT häufig durch die Furcht vor Misserfolgen angetrieben werden, wird ein neuer Blick auf die Schwierigkeit von angebotenen Aufgaben möglich. Mit welchem Hintergrund ein Kind eine bestimmte Aufgabenschwierigkeit wählt und welche subjektive Schwierigkeit am idealsten zu wählen wäre, zeigt das Erwartungs-Wert Modell nach Atkinson. Realistische Anspruchsniveaus zu schaffen sowie Erfolge zu zulassen und zu ermöglichen ist ein Angebot, welches in der PMT gut umgesetzt werden kann. Negative Erfolgs- und Misserfolgabilanzen und Kausalattributionen gilt es so zu durchbrechen (siehe Kapitel 2.3.5.)

Wie bereits erläutert, sind Kinder der sozialen Bezugsnorm vom Kindergarten an und noch intensiver in der Schule täglich ausgesetzt. In der PMT besteht die Möglichkeit, die individuelle Bezugsnorm hervorzuheben und dem Kind eigene Erfolge zu verdeutlichen. Das Wissen über die motivationalen Prozesse und Ansätze eröffnet Psychomotoriktherapeutinnen neue Möglichkeiten zur Arbeit

mit den Kindern. Da die Motivation durch viele Faktoren bestimmt, durch viele Faktoren aber auch wieder beeinflusst werden kann, ist dieses Thema auch für Psychomotoriktherapeutinnen von zentraler Bedeutung.

2.4. Extrinsische und intrinsische Motivation

Die Begriffe *extrinsische* und *intrinsische* Motivation werden in der Motivationspsychologie sehr häufig genannt und definieren zwei unterschiedliche Quellen der Motivation. *Intrinsisch* motiviert bedeutet, dass ein Mensch in sich drin oder «aus eigenem Antrieb heraus» (v. Grone & Petersen, 2002) motiviert ist. Brandstätter, Schüler, Puca und Lozo (2018) beschreiben die *intrinsische* Motivation so, dass die Person durch in ihr angelegte Interessen, Neugierde oder Werte dazu bewegt wird, etwas zu tun. Es benötigt keinen äusseren Anreiz, um eine Tätigkeit motiviert zu absolvieren. Man tut die Tätigkeit freiwillig und um ihrer selbst Willen. Laut von Grone und Petersen (2002) können intrinsische Handlungen jedoch durchaus auch auf ein gewisses Ziel ausgerichtet sein. Dies, wenn das Ziel und die Handlung zur selben Thematik gehören. Als Beispiel dient das Klavierspielen und die dadurch erlernten Fähigkeiten, welche gar zu einer Profession als Pianist führen können.

Dem gegenüber liegt der Begriff *extrinsisch* motiviert. Hier werden Handlungen durch äussere Anreize ausgeführt, also nicht aufgrund der Handlung selbst, sondern aufgrund der mit der Handlung verbundenen mittelbaren Zielen (v. Grone & Petersen, 2002). So ist Verhalten, welches extrinsisch motiviert getätigt wird, meist abhängig von äusseren Gegebenheiten und wird sofort beendet, wenn die extrinsische Steuerung wegfällt. Extrinsische Motivation ist jedoch keinesfalls zwingend mit Unlust verbunden. Das Erlernen einer Fähigkeit kann zu Beginn extrinsisch motiviert sein, letztendlich aber grosse Freude bereiten. Hier kann das Üben für die Klavierstunde als Beispiel genommen werden, was zwar durch einen extrinsischen Anreiz und ein konkretes Ziel (das Stück irgendwann flüssig spielen zu können) angetrieben wird, durch diesen Anreiz aber durchaus mit Freude behaftet ist. Wichtig ist es hier anzumerken, dass es viele verschiedene Theorien und Definitionen für die extrinsische und intrinsische Motivation gibt. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen diesen beiden Begriffen. Auch bei vielen intrinsisch motivierten Aktivitäten wird ein gewisses Ziel verfolgt, beispielsweise spielen wahrscheinlich nur wenige Personen ein Brettspiel aus der Lust heraus zu Würfeln, sondern sie haben die Absicht und das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Laut Von Grone und Petersen (2002) kann man in einem gewissen Sinne also auch die Leistungsmotivation als eine Form der intrinsischen Motivation bezeichnen.

Es gibt viele Gründe, weshalb ein Mensch sich dafür entscheidet, an Aktivitäten teilzunehmen, sich zu bemühen und mit Ausdauer daran zu bleiben. In der «Self-determination theory» (SDT; Deutsch: Selbstbestimmungs-Theorie, Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) wird als einer der wichtigsten Faktoren die Selbstbestimmung hervorgehoben. Intrinsisch motiviert zu sein bedeutet demnach, sein Verhalten selbstbestimmt regulieren zu können. Um selbstbestimmt und somit intrinsisch motiviert sein zu können, müssen die drei fundamentalen Bedürfnisse des Menschen; Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit, erfüllt und befriedigt sein. Die Kompetenz ist das Bedürfnis, unser Verhalten als effektiv zu erleben und zu erfahren, dass wir angemessene Fähigkeiten besitzen. Das Erleben von Autonomie ist das Bedürfnis, selbst Ursprung des eigenen Verhaltens zu sein und eigene Tätigkeiten kontrollieren zu können. Und zuletzt ist die Zugehörigkeit unser Bedürfnis, ein sicheres Gefühl von Zusammengehörigkeit mit anderen zu erhalten. (Sansone & Harackiewicz, 2000) In der SDT wird davon ausgegangen, dass der Mensch Aktivitäten und Erfahrungen aufsucht, in welchen er diese drei fundamentalen Bedürfnisse befriedigen kann. Dies bedeutet, dass alle Aktivitäten, welche diese Bedürfnisse beeinflussen, auch die motivationale Orientierung des Menschen gegenüber einer bestimmten Aufgabe beeinflussen.

2.5. Wie Belohnung die intrinsische Motivation beeinflusst

Kinder sind in ihrem Alltag vielen Aufgaben und Anforderungen ausgesetzt, für welche sie nicht die ideale intrinsische Motivation mitbringen. Trotzdem wird von ihnen verlangt, diesen Aufgaben gerecht zu werden. Um Kinder zu Handlungen zu bringen, welche sie von sich aus nicht ausführen würden, werden in vielen Situationen Belohnungen angewandt. Extrinsische Anreize nutzt man, um beim Kind eine gewünschte Handlung anzuregen.

Doch wie reagiert das motivationale System des Kindes auf solche Anreize von aussen? Und was passiert, wenn extrinsische auf intrinsische Motivation trifft?

Sansone und Harackiewicz (2000) befassten sich tiefgründig mit der Erforschung von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Mitunter auch damit, wie sich extrinsische Belohnung auf die intrinsische Motivation auswirkt. In ihrem Buch vergleichen sie viele relevante Studien und Arbeiten zu diesem Forschungsbereich und fassen die Ergebnisse zusammen. Auf Grund der Übersichtlichkeit stütze ich mich für das kommende Kapitel mehrheitlich auf diese beiden Autoren.

2.5.1. Der Korrumpierungseffekt

Laut Deci (1975) kommt die Motivation Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln und Herausforderungen zu suchen, vom Menschen selbst. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu Skinners operanter Konditionierung (1971), bei welcher Menschen durch äussere Belohnungen oder Bestrafungen zu einer Handlung motiviert werden. Was das Zusammentreffen von intrinsischer und extrinsischer Motivation bewirkt zeigte Deci (1971). Er fand heraus, «dass die Vergabe von Belohnungen – die laut Vertretern der operanten Konditionierung die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten erhöhen sollten – dieses sogar hemmen kann.» (Brandstätter et al., 2018, S.114). Frühe Studien von Deci (1971), später betätigt von Lepper, Greene und Nisbett (1973), zeigen, dass eine Belohnung von aussen für eine Aktivität, welche zuvor bereits intrinsisch motiviert ausgeführt wurde, einen negativen Einfluss auf die intrinsische Motivation hat. Die intrinsische Motivation wird vermindert und die Person wird diese Tätigkeit in Zukunft mit kleinerer Wahrscheinlichkeit aus freien Stücken heraus ausüben. Dies geschieht laut Deci (1971), da sich die Wahrnehmung des Ursprungs des eigenen Handelns von innen («weil ich es will») nach aussen («weil es andere von mir wollen») verschiebt. Deci und Ryan (1980; 1985) nannten diesen Effekt den Korrumpierungseffekt (engl.: *undermining effect*; Sansone & Harackiewicz, 2000, S. 17)

So zeigen Deci und Ryan (1980), dass Belohnungen, welche die Wahrnehmung von eigener Autonomie und Kompetenz vermindern, auch die intrinsische Motivation verringern. Belohnungen, welche die eigene Autonomie und das Kompetenzgefühl jedoch unterstützen, fördern die intrinsische Motivation. Wird ein Kind also beispielsweise plötzlich für das exakte Ausschneiden entlang der Linie belohnt, obwohl es dies zuvor bereits intrinsisch motiviert getan hat, so wird sein Kompetenzgefühl und seine Autonomie verringert. Welche Art von Belohnung und Feedback die Kompetenz und die Autonomie steigern kann, wird später im Kapitel 2.5.3. ersichtlich.

Brandstätter et al. (2018) nennen neben extrinsischen Anreizen weitere äussere Faktoren, welche die intrinsische Motivation mindern können. Dazu gehören Zeitdruck, Bewertung durch andere und Bestrafung.

Seit diesen ersten Studien und Experimenten wurde das Forschungsfeld um die intrinsische und extrinsische Motivation und den Effekt von Belohnungen immer mehr ausgeweitet. Die meisten Studien unterstützten Deci und Ryans Theorie, es wurden jedoch viele Spezifizierungen vorgenommen. So wurden die Stile, welchen man sich zum Vergeben von Belohnung und Feedback bedienen kann, genauer erforscht und differenziert. Des Weiteren wurden vermehrt Unterscheidungen zwischen verschiedenen Arten von Belohnungen vorgenommen, welche jeweils andere Effekte auf die intrinsische Motivation zu haben scheinen.

2.5.2. Vermittlungsstile von Feedback und Belohnungen

Die Autoritätspersonen, beispielsweise Trainer, Chefs, Pädagogen oder Psychomotoriktherapeutinnen und deren Art, das Kind zu leiten, hat einen grossen Einfluss auf die Motivation des Kindes. Unterschiedliche Stile zur Vergabe von Feedback und Belohnung wirken sich verschieden auf die Motivation aus. Wie später deutlich wird, spielt also nicht nur die Art der Belohnung eine wichtige Rolle, sondern auch der Vermittlungsstil der Autoritätsperson.

Autonomie-Unterstützender vs. Kontrollierender Stil

In der SDT (Deci & Ryan, 1985) wird zwischen zwei wesentlichen Führungsstilen unterschieden: Der *autonomie-unterstützende Stil* (engl.: *Autonomy-supportive style*) sowie der *kontrollierende Stil* (engl.: *Controlling style*; Amorose & Anderson-Butcher, 2007, S. 657). Autoritätspersonen, welche einen *autonomie-unterstützenden Stil* anwenden, helfen die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Sie setzen sich für Aktivitäten ein, bei welchen die Gefühle und Gedanken des Kindes anerkannt und berücksichtigt werden und ermutigen deren Wahlfreiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Dabei wird der Einsatz von Druck reduziert. Bei einem *kontrollierenden Stil* wird das Kind unter Druck gesetzt, so zu denken, handeln und fühlen wie die Autoritätsperson es verlangt. Viele Studien haben gezeigt, dass ein *autonomie-unterstützender Führungsstil* eine sehr effektive Technik ist, um Kinder zu motivieren. So fühlen sich Kinder, welche so von ihren Lehrern oder Trainern begleitet werden, in ihrer *Autonomie* und *Kompetenz* gestärkt, was sich wiederum positiv auf ihre *Anstrengung* und *Persistenz* an einer Aktivität auswirkt. (Amorose & Anderson-Butcher, 2007)

Kontrollierender vs. Informativer Stil

Jeder externer Input kann einen *informativen* oder einen *kontrollierenden* Aspekt enthalten. Wie zuvor bereits erörtert, wird ein externer Input dann als *kontrollierend* wahrgenommen, wenn vom Empfänger Druck empfunden wird, ein gewisses Ergebnis erzielen zu müssen. Also dann, wenn das Kind mit dem Input dazu aufgefordert oder gezwungen wird, nach einer bestimmten Weise zu handeln. Ist solch ein *kontrollierender externer Input* vordergründig, so wird das Kind eine *externe Kontrollüberzeugung* empfinden und so seine *intrinsische Motivation* gemindert. Wird der externe Input jedoch nicht als *kontrollierend* empfunden, so kann er die *intrinsische Motivation* fördern. Ein externes Event welches als *informativ* empfunden wird ist eines, welches dem Empfänger verhaltenstechnisch relevante Informationen gibt. Diese helfen dem Empfänger dabei, ohne Druck zu einem spezifischen Ergebnis zu gelangen. Ein *informatives externes Event* fördert die *intrinsische Motivation*, wenn es *Kompetenz* des Individuums betont und vermindert sie, wenn es *Inkompetenz* betont. (Sansone & Harackiewicz, 2000) Wird dem Kind beispielsweise gezeigt,

wie es die Schere optimal in der Hand hält damit ein exaktes Schneiden auf der Linie möglich ist, so ist dieser Input informativ und betont Kompetenz. Wird dem Kind gezeigt, dass es die Schere zuvor unpassend gehalten hat und es aus diesem Grund nicht klappt, exakt auf der Linie zu schneiden, ist der Input zwar informativ, jedoch betont er Inkompetenz.

Erwartetes vs. Unerwartetes Feedback

Ein weiterer entscheidender Faktor ist, ob Belohnung oder Feedback erwartet oder unerwartet vergeben wird. Mittels mehrerer Studien wurde belegt, dass erwartetes, angekündigtes Feedback die intrinsische Motivation hemmt (Lepper et al., 1973; Ryan, Mims & Koestner, 1983). So fühlen sich Probanden, welche während der Arbeit bereits wissen, dass sie später Feedback erhalten, ständig evaluiert, was wiederum einen negativen Einfluss auf ihre intrinsische Motivation hat (Harackiewicz, Manderlik & Sansone, 1984). Erhalten Probanden unerwartetes Feedback, welches unangekündigt nach dem Absolvieren einer Aufgabe vergeben wird, so hat dies keinen signifikanten Einfluss auf die intrinsische Motivation für genau diese Aktivität (Lepper et al., 1973).

2.5.3. Arten von Feedback und Belohnungen

Verbale Rückmeldung und Belohnung (Positiv)

In der Motivationsforschung sind sich die Forscher einig, dass positive verbale Rückmeldung die intrinsische Motivation fördert (Sansone & Harackiewicz, 2000). Dies zum einen, da man verbale Belohnung meist unerwartet erhält. Zum anderen, da diese das Gefühl von Kompetenz und Autonomie im Empfänger steigert. Ergebnisse von verschiedenen Forschungen zeigen jedoch auch, dass beim Vergeben von verbaler Rückmeldung auf den Vermittlungsstil geachtet werden sollte (Ryan, 1982; Fisher, 1978; Harackiewicz et al., 1984). So sollte eine positive verbale Rückmeldung informativ statt kontrollierend formuliert sein. Das durch verbales Feedback erhaltene Kompetenzgefühl wirkt sich laut Forschern nur dann positiv auf die intrinsische Motivation aus, wenn der Empfänger eine innere Kontrollüberzeugung erfährt und so Verursacher des positiven Feedbacks ist (Fisher, 1978). Zudem hat positives verbales Feedback vor allem dann einen fördernden Effekt auf die intrinsische Motivation, wenn dieses unerwartet vergeben wird (Harackiewicz et al., 1984). Neben den Vermittlungsstilen ist der Inhalt von Rückmeldungen natürlich von grosser Bedeutung. Wie bereits festgehalten, soll mit der Rückmeldung die Kompetenz des Kindes betont werden.

Des Öfteren trifft man auch den Begriff *Feedforward* (Goldsmith, 2003) an. Mit diesem Wortspiel (aus dem Englischen: *Feedback* vs. *Feedforward*; auf Deutsch: *Rückmeldung* vs. *Feed* = *Zufuhr*; *Forward* = *vorwärts*) ist in erster Linie gemeint, Rückmeldung nicht nur auf vergangenes, sondern auch auf

zukünftiges zu richten, was sich laut Goldsmith (2003) leistungs- und motivationsfördernd auswirken soll. So werden mit Feedforward Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft dargelegt und die Kinder werden zu neuen Möglichkeiten und Handlungsalternativen angeregt. Der Fokus wird von vergangenen Erfolgen oder Misserfolgen, welche rückwirkend nicht mehr verändert werden können, hin zu der Zukunft und den eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten gelenkt.

Nebst der intrinsischen Motivation wirkt sich positives verbales Feedback, unter den oben genannten Umständen, auch positiv auf die extrinsische Motivation aus. Deci, Koestner und Ryan (2001) weisen weiter darauf hin, dass der Charakter des Kindes und die zwischenmenschliche Beziehung stets einen sehr grossen Einfluss auf die Auswirkung von positivem Feedback hat. Demzufolge kann positives Feedback gewisse Kinder dazu verleiten, gutes Verhalten nur zu zeigen, um Lob zu erhalten. Unter diesen Umständen kann positives verbales Feedback kontrollierende Effekte haben und die intrinsische Motivation gar vermindern.

Materielle Belohnung

In vielen Situationen und in allen Altersschichten werden materielle Belohnungen täglich eingesetzt. Diese verfolgen das Ziel, die Menschen zu etwas zu bringen, was sie ohne Belohnung nicht tun würden. Die bekannteste Belohnung ist Geld, es gehören aber auch andere symbolische Preise wie Medaillen, Pokale oder Auszeichnungen dazu. Eine Analyse von über 150 Studien, durchgeführt von Sansone und Harackiewicz (2000), zeigt, dass das Einsetzen von materiellen Belohnungen vor allem bei Kindern einen grossen negativen Effekt auf die intrinsische Motivation hat. Dieses Ergebnis bezieht sich nicht nur auf schulische Leistungen, sondern auch auf sportliche, künstlerische und prosoziale Aktivitäten. Materielle Belohnungen einzusetzen, um Kinder zu motivieren mag einen kontrollierenden Effekt auf das Verhalten von Kindern haben, viele Forschungsergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass dieser Effekt nur kurzfristig andauert. Langfristig wird sich der Einsatz von materiellen Belohnungen negativ auf das Interesse und die Freude, neue Herausforderungen anzunehmen, auswirken.

Materielle Belohnungen werden nicht immer für dieselbe Tätigkeit und Leistung vergeben. Wofür Belohnungen konkret vergeben werden und was dafür geleistet werden muss, ist zentral und kann sich unterschiedlich auf die intrinsische Motivation auswirken. Nachfolgend werden die gängigen Belohnungstypen und deren Einfluss auf die intrinsische Motivation jeweils kurz erläutert (vgl. Sansone & Harackiewicz, 2000).

Engagement-abhängige Belohnung

Engagement abhängige Belohnungen werden alleine für das Arbeiten an einer Aufgabe vergeben. Es wird kein bestimmtes Ergebnis oder der Abschluss der Aktivität erwartet, diese muss lediglich bearbeitet werden. Viele Studien und Experimente konnten belegen, dass Belohnungen, welche lediglich für das Partizipieren und Ausführen einer Aktivität vergeben werden, die intrinsische Motivation signifikant mindern. Bei Kindern war dieser Effekt gar noch signifikanter.

Abschluss-abhängige Belohnung

Bei Abschluss-abhängigen Belohnungen wird diese erst dann vergeben, wenn die gewünschte Aktivität abgeschlossen und fertiggestellt wird. Das Ergebnis des Abschlusses ist jedoch für die Vergabe der Belohnung irrelevant. Forscher fanden heraus, dass Belohnungen, welche für das Abschliessen einer Aufgabe vergeben werden, ebenfalls einen vermindernenden Effekt auf intrinsische Motivation haben.

Leistungsabhängige Belohnung

Diese Art von Belohnung wird explizit für eine gute Leistung bei einer Aufgabe oder für die Erreichung eines bestimmten Standards vergeben. Leistungsabhängige Belohnungen haben laut Deci & Ryan (1980) das Potenzial, Motivation auf zwei verschiedene Arten zu beeinflussen. So können solche Belohnungen die intrinsische Motivation aufrechterhalten oder erhöhen, wenn der Empfänger die Belohnung als Anerkennung seiner Kompetenz interpretiert. Jedoch haben leistungsabhängige Belohnungen auch einen grossen kontrollierenden Effekt, welcher das Gefühl von Autonomie und somit die intrinsische Motivation wiederum vermindert. So konnten mehrere Studien einen starken negativen Effekt von leistungsabhängigen Belohnungen auf die intrinsische Motivation feststellen. Bei dieser Art von Belohnung zeigte sich gar der grösste negative Einfluss. Dies zeigt, dass der Einsatz von leistungsabhängigen Belohnungen mit einem grossen Risiko der Verminderung von intrinsischer Motivation einhergeht, wenn diese nicht sorgfältig geplant und umgesetzt wird.

2.5.4. Zusammenfassung: Belohnungen und intrinsische Motivation

Aus den aufgeführten Forschungsergebnissen ergibt sich zunächst folgendes Fazit: Positives verbales Feedback fördert die intrinsische Motivation, während materielle Belohnungen diese eher verringern.

Mit dieser Erkenntnis als Basis gingen Sansone und Harackiewicz (2000) der Frage nach, ob es einen Weg gibt, Belohnungen zu vergeben, ohne die intrinsische Motivation zu vermindern. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass materielle Belohnungen durchaus positive Effekte auf die intrinsische Motivation haben können. Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass das

Vergeben dieser Belohnungen so gestaltet ist, dass das Kontrollgefühl minimiert wird, indem ein autonomie-unterstützender Stil angewendet und die Kompetenz des Empfängers hervorgehoben wird. Jedoch werden auch entsprechend gestaltete materielle Belohnungen weniger positive Effekte haben, als unerwartetes, positives, verbales Feedback ohne eine begleitete handfeste Belohnung. Alles in Allem ist die Gefahr einer langfristigen Verminderung von intrinsischer Motivation beim Einsatz von materiellen Belohnungen gross. Um diesem Effekt entgegen zu wirken benötigt es sorgfältige und genaue Aufmerksamkeit in der Planung, um die Belohnung nicht kontrollierend, autonomie-unterstützend und frei von Druck zu gestalten.

2.6. Zusammenfassung

Die Motivation wird von den unterschiedlichsten Faktoren im Leben eines Kindes geprägt. Die Explorationsfreude und -möglichkeiten prägen schon früh die Entwicklung der Motivation und tragen so massgeblich dazu bei, in welchem Ausmass das Kind an neuen Erlebnissen interessiert ist. Erlebte Erfolge und Misserfolge, welchen Ursprung das Kind diesen zuschreibt und welche Rückmeldungen es darauf von der Umwelt zu spüren bekommt, wirken sich direkt auf die Motivation des Kindes aus. So entstehen positive Erfolgs- und Misserfolgsbilanzen mit einem guten Selbstwertgefühl oder negative Bilanzen, welche sich in schwer überwindbare Teufelskreise entwickeln können. Rückmeldungen und Belohnungen können das Kind dazu bringen, Handlungen auszuführen, welche es intrinsisch motiviert nicht ausgeführt hätte. Der Stil, mit welchem Belohnungen und Rückmeldungen vermittelt werden, um welche Art von Belohnung es sich handelt und wie motiviert das Kind bereits für die Tätigkeit ist, bestimmen, wie sich die Motivation des Kindes hinsichtlich dieser Tätigkeit weiterentwickelt. Dabei ist zentral, dass die drei Grundbedürfnisse Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit befriedigt werden können.

Wie im Kapitel 2.3.6. erläutert, hat die PMT einige Vorteile auf ihrer Seite, die Motivation bei Kindern zu fördern. Bei fein- und grafomotorischen Schwierigkeiten, bei welchen Fortschritte möglichst schnell nötig sind, ist aber auch die PMT mit kreativen Grenzen konfrontiert. Die Gefahr, dass ein Abarbeiten von grafomotorischen Übungen entsteht und das Kind letztlich auf die Belohnung wartet – zum Beispiel im Raum spielen zu dürfen – ist gross.

Eine mögliche Lösung zu diesem Problem kann das Prinzip der Gamification bieten. Diese Idee wird in verschiedenen Bereichen bereits seit einigen Jahren angewandt, um die intrinsische Motivation der Empfänger zu steigern.

Im Folgenden wird das Prinzip der Gamification erläutert, Begriffe werden geklärt und der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf Gamification und wird Bildung dargelegt.

3. Gamification mit Kindern

3.1. Das Prinzip der Gamification

3.1.1. Überblick

Der Begriff *Gamification* wurde im Jahre 2002 erstmals verwendet und findet seit 2010 in der Praxis in verschiedenen Sektoren Wichtigkeit (Sailer, 2016). Nach dem ersten Einsatz, vor allem im Bereich Marketing (Sailer, 2016), ist dieses Prinzip heute ein aufstrebender Trend in vielen anderen Sektoren wie beispielsweise der Betriebswirtschaft, Organisationsmanagement, Gesundheit und auch in der Bildung (Caponetto, Earp & Ott, 2014). Das grosse Interesse, welches die Gamification von verschiedenen Seiten erfährt, liegt in ihrem Potential, Verhaltensweisen zu ändern, Innovationskraft zu fördern und das Engagement zu erhöhen (Dicheva, Dichev, Agre & Angelova, 2015).

Obwohl der Begriff Gamification erst seit zwei Jahrzehnten existiert und in Gebrauch ist, wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die Idee dahinter alles andere als Neu ist. Das Prinzip wird in verschiedenen Kontexten schon länger angewendet. Beispielsweise sammelt man schon lange Punkte beim Einkaufen in Supermärkten oder erhält Bonusmeilen bei Airlines (Sailer, 2016). Und bereits zur Zeit der Sowjetunion konnten Soldaten höhere Ränge und Levels erreichen und erhielten Belohnungen beispielsweise in Form von Badges (Dicheva et al., 2015).

Heute werden gamifizierte Aktivitäten vor allem an digitalen Computer-Games angelehnt und auch meist digital genutzt, jedoch ist die Grundidee auch analog anwendbar.

3.1.2. Definition

In der Literatur gibt es verschiedene Definitionen von Gamification, es konnte sich bisher jedoch keine einheitliche Begriffsklärung etablieren. Die vorhandenen Definitionen lassen sich in Elementar-Definitionen (beispielsweise nach Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) und Prozess-Definitionen (beispielsweise nach Werbach, 2014) einteilen. Elementar-Definitionen beschreiben den Begriff demnach anhand von möglichen Bausteinen der Gamification, während Prozess-Definitionen den Prozess und die Nutzererfahrungen von Gamification genauer beschreiben. Durch vertiefte Auseinandersetzung und Bearbeitung der vorhandenen Definitionen erstellte Sailer (2016) eine weitere, umfassende Definition von Gamification, welche Elementar- und Prozess-Definitionen verbindet. Zur Vereinfachung werde ich mich in dieser Arbeit auf die nachfolgende Definition nach Sailer (2016, S. 18) beziehen.

«Gamification ist ein Prozess der spielerischen Gestaltung von Aktivitäten in einem spielfremden Kontext durch die Verwendung von Spiel-Design-Elementen.»

In der Definition nach Sailer (2016) finden sich mehrere Elemente, die definiert werden müssen. Nachfolgend werden zur Klärung die Begriffe *spielfremder Kontext* sowie *Spiel-Design-Elemente* kurz definiert und beschrieben.

3.1.3. Spielfremder Kontext

Wie bereits erwähnt, wird das Prinzip der Gamification mittlerweile in verschiedenen Sektoren und Kontexten angewandt und genutzt. Diese Kontexte können von Grund auf verschieden sein, sie sind jedoch allesamt frei von spielerischen Elementen und somit *spielfrei*. Sammelt man beispielsweise beim Einkaufen Punkte, so hat weder das Einkaufen einen Aspekt eines Spiels, noch hat der Kunde die Absicht zu spielen. Der jeweilige Kontext, die Zielgruppe, die sich daraus ergibt sowie die angestrebten Ziele müssen stets berücksichtigt werden, wenn gamifizierte Methoden geplant werden. Je nach Kontext und Zielen variiert die Art und Weise, wie man das Prinzip der Gamification plant und umsetzt (Sailer, 2016).

3.1.4. Spiel-Design-Elemente

Spiel-Design-Elemente stellen die Grundbausteine der Gamification dar (Deterding et al., 2011). Die Gamification ist nach den Prinzipien der *Spiel-Design-Elemente* aufgebaut und designt, welche jeweils ein spezifisches Ziel verfolgen. Je nachdem wie diese umgesetzt und dargestellt werden, können sie unterschiedlich auf die Nutzer wirken. Um diese Ziele verfolgen zu können und um die Nutzer diese erfahren zu lassen, müssen die *Spiel-Design-Elemente* oberflächlich durch gewisse Objekte ausgedrückt werden. Diese Objekte werden in der Forschung jeweils unterschiedlich benannt und es existiert keine einheitliche Definition. Zum einfachen Verständnis beziehe ich mich hier auf Blohm und Leimeister (2013) sowie Dicheva et al. (2015), welche diese Objekte als *Mechaniken* definieren.

Sailer (2016) bezeichnet die *Mechaniken* als die Ebene, welche der Nutzer direkt erfahren und wahrnehmen kann.

Die *Spiel-Design-Elemente* verfolgen also jeweils ein gewisses Ziel und die *Mechaniken* sind Mittel, wie diese Ziele erreicht werden können.

Die Theorie über den Aufbau von modernen Computer-Games sowie die verschiedenen Mechanismen, Techniken und Design-Prinzipien ist komplex und vielschichtig. Bisher wurden von vielen Forschern und Autoren Versuche unternommen, *Spiel-Design-Elemente* vollständig und sinnvoll zu kategorisieren. Jedoch sind daraus unzählige unterschiedliche Kategorisierungen und

Auflistungen entstanden, die gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit kaum einen strukturierten Überblick bieten.

Dicheva et al. (2015) erstellten durch eine umfassende Forschung und den Vergleich von über 30 Studien eine Auflistung aller genannten Spiel-Design-Elementen und die dafür typischerweise genutzten Mechaniken. Diese Liste habe ich wiederum vereinfacht und diese Spiel-Design-Elemente ausformuliert, welche ich im Rahmen dieser Arbeit als relevant erachte. Die Mechaniken, welche in dieser Tabelle (siehe Darstellung 5) ersichtlich sind, werde ich nicht weiter thematisieren, da sie rein zur Umsetzung der Ziele der Spiel-Design-Elemente genutzt werden und je nach Kontext sehr verschieden aussehen können.

Spiel-Design-Element	Erläuterung	Mechanik
Klare und ersichtliche Ziele	Die Ziele der Aufgaben sind spezifisch und klar ersichtlich, sowie unmittelbar erreichbar.	
Herausforderungen und Aufgaben mit steigender Komplexität	Die Lernaufgaben sind klar, konkret und verfolgbar. Sie weisen einen angemessenen Schwierigkeitsgrad auf. Die Komplexität wird gesteigert, wenn das Kind seine Fähigkeiten verbessert.	
Individualisierung	Die Aufgaben beziehen persönliche Erfahrungen mit ein, Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade werden perfekt an das Können des Kindes angepasst. Die Steigerung der Komplexität erfolgt individualisiert auf jedes Kind.	
Visualisierter Fortschritt	Der Lernprozess wird visualisiert und das Kind kann seine eigenen Fortschritte jederzeit einsehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Punkte • Fortschritts-Barometer • Levels • Münzen und Taler

Unmittelbare Rückmeldung	Das Kind erhält Rückmeldung unmittelbar oder in kurzen Feedback-Zyklen. Unmittelbare Belohnung anstelle von Belohnungen über längere Zeitperioden werden bevorzugt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale Rückmeldung • Belohnungen (Punkte, Badges, Levels,...)
Wettbewerb und Kooperation	Der Wettbewerb sowie das Zusammenspiel und die Kooperation (je nach Aufgabe) wird gefördert und angeregt.	<ul style="list-style-type: none"> • Badges • Ranglisten • Levels • Avatars • Punkte
Sichtbarer Status	Die erreichten Fortschritte werden für das Kind selbst sowie für Aussenstehende sichtbar gemacht.	<ul style="list-style-type: none"> • Punkte • Badges • Ranglisten • Avatars
Wahlfreiheit und Individuelle Zielsetzung	Das Kind kann wählen, welche Art von Herausforderungen es annehmen möchte. Zudem führen verschiedene Wege zum Erfolg. Das Kind kann eigene Teilziele im Rahmen eines Hauptzieles definieren.	
Möglichkeit des Scheiterns	Die Aufgaben weisen einen Schwierigkeitsgrad auf, der auch ein Scheitern ermöglicht. Mehrere Versuche sind für dieselbe Aufgabe möglich, sodass ein Scheitern eine neue Chance ermöglicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitlimit • Avatars • Rollenwechsel

Darstellung 5: Spiel-Design-Elemente und deren Mechaniken (angelehnt an Dicheva et al., 2015)

3.1.5. Ziele

Die Ziele, welche mittels gamifizierten Anwendungen verfolgt werden, unterscheiden sich im Spezifischen je nach spielfremdem Kontext. Allgemein lässt sich aber als Gemeinsamkeit der Ziele festhalten, dass eine Form von Verhaltensänderung bewirkt werden möchte (Sailer, 2016). So wird Gamification grosses Potenzial zugeschrieben, das Verhalten von Nutzern in eine gewünschte Richtung beeinflussen zu können (Dicheva et al., 2015). Weiter nennt Kapp (2012) die Förderung des Engagements, der Motivation und des Lernens, sowie die Problemlösefähigkeit als Ziele der Gamification. Durch Gamification soll Lernen motivierender, attraktiver, mitreissender und effektiver gestaltet werden können (Caponetto et al., 2014).

3.1.6. Zielgruppe

Anhand von Beispielen wie dem Meilen sammeln bei Airlines, Punkten sammeln bei Supermärkten oder Abzeichen erhalten beim Schwimmunterricht, ist es naheliegend, dass die Zielgruppe von Gamification kein Limit kennt und in vielseitigen Bereichen und Altersgruppen Anwendung findet. Zudem kann die Zielgruppe sowohl eine einzelne Person wie auch eine gemeinsame Personengruppe sein (Sailer, 2016). So finden sich je nach Kontext der Anwendung von Gamification auch unterschiedliche Zielgruppen. Bei der Ausarbeitung der gamifizierten Inhalte und Anwendungen ist der jeweilige spielfremde Kontext und die damit anzusprechende Zielgruppe stets zu berücksichtigen.

3.1.7. Unterschied zwischen Gamification und Game Based Learning

Nach der Einführung zur Gamification liegt der Gedanke nahe, dass solche Prinzipien bereits rege genutzt werden, gerade auch im Blick auf die unzähligen Lernspiele, welche heute zur Verfügung stehen. Hier ist der Unterschied zwischen Gamification und Game Based Learning (GBL) zu nennen: Während beim GBL bereits vorhandene, existierende Spiele zur Unterstützung des Lernprozesses beigezogen werden (vgl. Caponetto et al., 2014), wird bei der Gamification der Lernprozess als Ganzes als Spiel designt, umgesetzt und verstanden. Mit dem Einsatz von Lernspielen im Unterricht nutzt man also nicht das Prinzip der Gamification, sondern das des Game Based Learning. Wie im nachfolgenden Kapitel ersichtlich wird, gibt es durchaus Ansätze und Anwendungen von Gamification mit Kindern und somit in der Bildung.

3.2. Gamification mit Kindern

3.2.1. Kinder und die Faszination digitales Gaming

Die Erfahrung, dass sich heute viele Kinder in ihrer Freizeit mit digitalen Games beschäftigen und regelrecht in ihren Bann gezogen zu sein scheinen, haben viele Fachpersonen in ihrer Arbeit bemerkt. Laut Weinert (2019) verbringen Kinder und Jugendliche in unserem Nachbarland Deutschland im Durchschnitt täglich nahezu zwei Stunden mit Computer- und Videogames. Für die Schweiz werden ähnliche Zahlen angenommen. Doch was macht solche Aktivitäten so attraktiv für Kinder, was fasziniert und motiviert sie daran?

Laut Weinert (2019) nutzen Menschen jeglichen Alters Medien und deren Inhalte gezielt, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Nutzung geschieht also intentional. Das Spielen von Games ist für Kinder eine Art, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Anders als beim Schauen von Filmen oder beim Lesen von Büchern kann das Geschehen beim Gamen interaktiv mitgestaltet werden. Dies gibt dem Kind ein Gefühl von Selbstwirksamkeit,

wodurch es immer wieder motiviert wird, weiterzuspielen (Scholz & Heinz, 2015). Die Welten müssen digital nicht noch selbst aufgebaut werden, wie beispielsweise beim Lego spielen, sondern es kann direkt mit einem Klick in eine spannende Welt abgetaucht werden. Mit jedem gestarteten Spiel kann sich das Kind erneut herausfordern und verbessern (Hamlen, 2013).

Durch digitale Games können sich Kinder einerseits Wissen, andererseits auch virtuelle Güter aneignen. Zu diesen Gütern gehören nicht nur Punkte, Levels oder Abzeichen, sondern auch soziale Anerkennung. Zwischengewinne motivieren und führen zur Lust, weiter zu spielen. Innerhalb des Games werden die Kinder zu Experten und können unzählige Rollen annehmen und sich in diesen ausprobieren (Weinert, 2019; Scholz & Heinz, 2015). Im Spiel zählen nur die Leistungen und Fähigkeiten, die man im Spiel zeigt. Der eigene Charakter und die Fähigkeiten in der Realität sind irrelevant. So können Kinder mit wenig sozialer Akzeptanz und tiefem Selbstbewusstsein in digitalen Games Anerkennung und Wertschätzung erfahren – «Im Vergleich zum Real Life ergibt sich oftmals ein Paradoxon» (Weinert, 2019, S. 106). In vielen Spielen entsteht zusätzlich ein Gemeinschaftsgefühl durch mögliche Allianzen, man hilft und unterstützt sich gegenseitig.

Ansprechende Grafik und interessante visuelle und auditive Effekte machen das Gamen noch attraktiver und lustvoller (Scholz & Heinz, 2015).

Games werden laut Scholz und Heinz (2015) grösstenteils zur Ablenkung und zum Zeitvertreib genutzt. Probleme und Stress des realen Lebens können ausgeblendet werden. Durch mobile Geräte sind Games heute jederzeit und überall aufrufbar und nutzbar.

Es ist deutlich, dass digitale Spiele heute fest zum Alltag von Kindern und Jugendlichen gehören und nicht mehr wegzudenken sind. In welchem Ausmass Strategien, welche sich Kinder in Games zu Nutzen machen, ihre Präferenzen in der Schule reflektieren, ist laut Hamlen (2013) noch nicht abschliessend geklärt. Von mehreren Studien ausgehend kann man diesen Zusammenhang jedoch vermuten. Dies wiederum wäre eine sehr hilfreiche Erkenntnis, um den Erfolg der Kinder zu maximieren und ihre Stärken im Lernprozess zu nutzen. Aus diesen Erkenntnissen entsteht vermehrt die Idee, die positiven Effekte und die natürliche Faszination, die die Kinder für solche Games mitbringen, auch im Bildungssektor zu nutzen. Diese Idee wird im nächsten Abschnitt behandelt.

Es ist unumstritten, dass übermässiger Medienkonsum und nicht altersgerechte Spiele grosse Gefahren für Kinder und Jugendliche mit sich bringen. Dieser Aspekt ist jedoch für meine Arbeit nicht relevant und wird deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

3.2.2. Gamification in der Bildung

Die heutigen Lernenden sind sogenannte *Digital Natives*, sie sind mit digitalen Technologien von Geburt an aufgewachsen (Kiryakova, Angelova & Yordanova, 2014). Dadurch bringen sie einen anderen Lern-Stil und eine neue Einstellung zum Lernprozess mit, wodurch wiederum neue Voraussetzungen für das Lehren und Lernen geschaffen werden müssen. Kiryakova et al. (2014) postulieren, dass sich die heutigen Pädagoginnen und Pädagogen demzufolge der wichtigen Aufgabe stellen müssen, die Lernprozesse und Lernmethoden an die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Lebenswelt der Kinder anzupassen. Neue Lehrmethoden sollen eingesetzt werden, welche es den Kindern erlauben, aktiv und mit viel Motivation an ihrem eigenen Lernprozess teilhaben zu können (Kiryakova et al., 2014). Games und deren Aspekte als zentrale Komponenten des Lernens zu nutzen, gewinnt laut Rajić und Tasevska (2019) somit zunehmend an Bedeutung. Auch laut Plummer (2008) bieten Games sehr gute Möglichkeiten, diese in den Lehr- und Lernkontext miteinzubeziehen, um Kinder zu motivieren.

Stapleton (2004) beschreibt, dass sich das Lernen mittels Gamification von einem Lehrer-Zentrierten Ansatz zu einem Ansatz verschiebt, in welchem der Lernende selbst im Zentrum steht.

Die Kinder sind nicht mehr nur passive Empfänger von Information, sondern können aktiv am Erwerb und Austausch von Wissen teilnehmen. Ihr bereits vorhandenes Wissen und ihr Flair für moderne Technologien hilft ihnen dabei. Laut Rajić und Tasevska (2019) verschiebt sich das Lernen also auch vom reinen funktionalen Verstehen von Lerninhalten hin zur Förderung von kritischem Denken und der direkten Anwendung von Gelerntem. Games und digitale Umsetzungen geben die Möglichkeit, Konsequenzen des eigenen Handelns direkt zu erfahren. Zudem kann das Kind Handlungsalternativen ohne Angst vor Misserfolgen ausprobieren (Plummer, 2008).

Games zu Bildungszwecken sind meist soziale oder digitale Spiele, welche designt sind, um dem Kind ein gewisses Thema näher zu bringen, sich weiterentwickeln oder etwas besser verstehen zu können. Meist werden solche Games zusätzlich zu traditionellen Lehrmethoden oder als Mittel um von zuhause aus Lernen zu können genutzt. Dies immer mit dem Ziel, die Kinder zum Denken anzuregen und sie zu motivieren, sich mit den Lerninhalten zu beschäftigen.

Der Einsatz von Gamification mit dem Ziel, Lernen und Lehren zu verbessern, wurde im letzten Jahrzehnt vermehrt erforscht (Barata, Gama, Jorge & Goncalves, 2013). Der Erfolg, durch Games zu lernen wird dadurch begründet, dass Lernen so unterhaltend gestaltet wird und auch die Pädagogen die Möglichkeit haben, ihr Wissen interaktiv und interessant zu vermitteln. Die Forschung belegt, dass der Einsatz von Gamification einen grossen positiven

Effekt auf Kinder und Jugendliche ausübt. Zum einen steigt die Motivation, Neues zu lernen (Papastergiou, 2009; Huang, 2011), zum anderen wird die Effizienz des Lernens gesteigert (Wang & Chen, 2010).

Aufgrund der digitalen Natur von Games, an welche die Gamification angelehnt ist, wird der Begriff oft in Verbindung mit digitalen Technologien gebraucht und die Anwendung fälschlicherweise darauf beschränkt (Sailer, 2016). Jedoch sind die Prinzipien der Gamification und die Umsetzung der Spiel-Design-Elemente und den entsprechenden Mechanismen genauso gut auch analog anwendbar.

Dicheva et al. (2015) heben nach einer umfassenden Studie jedoch hervor, dass beim Einführen von gamifizierten Lerninhalten durchaus Vorsicht geboten ist. Auch Caponetto et al. (2014) verweisen darauf, dass genaues Planen und Designen der Lern-Interventionen sehr wichtig ist. So sollte man Elemente und Mechanismen der Gamification bei der Einführung nicht explizit nennen und den Wechsel vom klassischen zum gamifizierten Unterricht langsam vollziehen. Nach der Theorie der extrinsischen und intrinsischen Motivation ist auch deutlich, dass beim Einsatz von Belohnungen und Mechanismen wie Taler, Medaillen oder Ähnlichem, Vorsicht geboten ist, damit diese Interventionen nicht negative Effekte auf die Motivation von Kindern haben. Hanus und Fox (2015) konnten mit ihrer Studie beispielsweise belegen, dass gamifizierte Interventionen bei Aktivitäten, für welche die Kinder bereits motiviert sind, die Motivation herabsetzten. Aus diesem Grund schlagen sie die freiwillige Teilnahme an gamifizierten Aktivitäten vor, sodass das Autonomiegefühl der Kinder nicht vermindert wird. Ahn, Johnsen und Ball (2019) postulieren in diesem Zusammenhang hingegen, dass durch Belohnungen im Gamification-Kontext auch die Möglichkeit besteht, die intrinsische Motivation zu erhöhen. Dies da die Spiel-Design-Elemente der Selbstbestimmungstheorie folgen und so die Bedürfnisse Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit unterstützen. Es wird deutlich, dass auch im Kontext der Gamification nicht abschliessend geklärt ist, welcher Effekt Belohnungen auf die Motivation ausüben.

Bei der Auswertung verschiedener Studien kommen Dicheva et al. (2015) zum Schluss, dass viele Autoren von Publikationen, welche sich mit Gamification und Bildung beschäftigten, lediglich einige Möglichkeiten beschreiben, es jedoch an genügend empirischen Recherchen und Studien mangelt. Den meisten Studien fehlt vor allem eine aussagekräftige Evaluation, mit welcher man die Wirkung von Gamification auf schulische Inhalte nachvollziehen kann.

Jedoch teilen die meisten Arbeiten und Autoren die Erkenntnis, dass in der Idee der Gamification grosses Potential liegt, das Lernen zu fördern und die Kinder zu motivieren, wenn diese richtig angewandt und designt ist.

3.2.3. Exkurs – Ist die Psychomotoriktherapie bereits Gamification?

Eines der wichtigsten Werkzeuge der PMT ist das Spiel. Psychomotoriktherapeutinnen schreiben dem Spiel eine immense Bedeutung für die Entwicklung des Kindes in vielen Lebensbereichen zu und nutzen es, um gezielt an den Themen der Therapiekinder zu arbeiten. Viele Lerninhalte werden als ganzheitliches Spiel gestaltet, was der Definition der Gamification grundsätzlich entspricht. Wird das Prinzip der Gamification in der PMT also bereits genutzt?

Nach der genauen Betrachtung der Definition beantworte ich diese Frage mit nein. Dies, obwohl in der PMT meist spielerisch an den Themen des Kindes gearbeitet wird und so (meist) die intrinsische Motivation genutzt wird. Jedoch entspricht dies nicht gänzlich der Definition von Gamification. So werden in der PMT beispielsweise keine Spiel-Design-Elemente genutzt, um den Prozess des Lernens spielerisch zu gestalten. Auch sind die spielerischen Gestaltungen in den meisten Fällen nicht an digitale Games angelehnt. Die Ziele der Kinder werden zwar spielerisch verfolgt, dies aber meist immer wieder auf neue Art und Weise. So wird von Lektion zu Lektion eine neue Methode genutzt, wie beispielsweise spezifische Aufgaben, Rollenspiele, Bewegungsaufgaben oder auch Regelspiele. Zwar ist der Zugang stets spielerisch, der gesamte Lernprozess wird jedoch nicht durch ein Spiel, sondern durch mehrere spielerische Aktivitäten, ohne Spiel-Design-Elemente und Mechaniken, verfolgt und geplant.

4. Diskussion und Reflexion

4.1. Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse

4.1.1. Gamification und Motivation

Aus den zusammengetragenen Ergebnissen stellt sich nun die Frage, wie es mit der Gamification und der Motivation steht: Kann der Einsatz von Gamification die Motivation von Kindern positiv beeinflussen?

Was die Faszination von Games und somit das grosse Potenzial von Gamification ausmacht, wurde in Kapitel 3.2. ausführlich gezeigt. Mehrere Studien konnten belegen, dass der Einsatz von vorsichtig geplanten gamifizierten Inhalten grosses Potenzial hat, die Motivation von Kindern und Jugendlichen zu steigern und sie zu erwünschten Handlungen anzuregen. Durch die direkte Einbettung von Inhalten in für Kinder vertraute Medien, oder zumindest die Benutzung von Merkmalen spezifischer Games, wird ihr Interesse geweckt und die Kinder werden motiviert. Unterstützt wird dieser Einsatz von ansprechender Grafik und auditiven Reizen. Auch beim analogen Einsatz können interessante Themen, Grafiken und Mechaniken angewandt werden,

welche einen motivierenden Effekt haben können. Zentral für den Einsatz der Gamification sind die Spiel-Design-Elemente und die Ziele, welche damit verfolgt werden. Von den Spiel-Design-Elementen lässt sich eine direkte Verbindung zu den Prinzipien und Erkenntnissen der Motivationspsychologie ziehen. Als Ganzes betrachtet wird man feststellen, dass die Spiel-Design-Elemente in einem Zusammenspiel funktionieren und gegenseitig auf sich wirken. Gleichzeitig wurde zuvor auch bereits deutlich, dass viele Einflüsse und motivationale Systeme in Wechselwirkung miteinander stehen. Im Rahmen dieser Zusammenfassung hebe ich die mir am relevantesten scheinenden Zusammenhänge hervor.

In dieser Arbeit wurde das Thema der Aufgabenschwierigkeit mit dem Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson erläutert. Hier sehe ich die folgenden Spiel-Design-Elemente in direktem Zusammenhang (vgl. Darstellung 5): *Wahlfreiheit und individuelle Zielsetzung, Herausforderungen und Aufgaben mit steigender Komplexität sowie Individualisierung*. Dadurch, dass das Kind in einem vorgegebenen Angebot von Aufgaben selbst die Wahl hat, erlebt das Kind Kompetenz und Autonomie. Es kann selbst aktiv auf das Geschehen Einfluss nehmen und ist nicht gänzlich von äusseren Vorgaben gesteuert. Diese Möglichkeit gibt dem Kind auch die Chance, selbstprotektive Strategien auszuprobieren und anzuwenden. So kann es sich von einer Aufgabe distanzieren und andere zielführende Wege suchen. Zudem kann es selbst einschätzen und entscheiden, welche Aufgaben es als machbar empfindet. Als Therapeutin, Pädagogin oder Trainerin ist hier Flexibilität gefragt. So kann man beispielsweise zu Beginn mehrere Schwierigkeitsgrade einer Aufgabe anbieten und das Kind auswählen lassen. Mit Feedback, Reflexion und aufgezeigten Fortschritten (Spiel-Design-Elemente: *Unmittelbare Rückmeldung, Visualisierter Status*), kann dem Kind anschliessend Schritt für Schritt dabei geholfen werden, ein geeignetes Anspruchsniveau zu finden. Mit kompetenter Begleitung, Reflexion und genügend Autonomie ist es auch umsetzbar, dem Kind Strategien in die Hand zu geben um mehr an eigene und selbst ausgerichtete Erfolge zu glauben. Auch wenn das Erfolgs- oder Misserfolgsmotiv des Kindes nicht lediglich mit dem Einsatz von gamifizierten Aktivitäten verändert werden kann, besteht die Chance, dieses mit diesen Methoden positiv zu beeinflussen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Aufgaben stets auf das Niveau des Kindes und dessen mögliche Leistungen angepasst werden. Dieses Prinzip entspricht dem Spiel-Design-Element *Individualisierung*.

Durch ansprechende Gestaltung und vorsichtig geplante externe Anreize wird dem Kind Lust auf das Erbringen von Leistung gemacht. Bei Leistung, wie auch bei der oben genannten Aufgabenschwierigkeit kommt ein weiteres Spiel-Design-Element dazu: *Möglichkeit des Scheiterns*. Dabei ist es wichtig, dass ein

Scheitern keine herabsetzende Konsequenz hat, also dass beispielsweise nicht eine gewisse Anzahl bereits gesammelter Punkte wieder abgezogen wird. Durch mehrmaliges Versuchen wird ein möglicher Misserfolg für das Kind als hinnehmbarer eingeschätzt und somit eher Risiko eingegangen, was eine neue Sicht auf die Aufgabenschwierigkeit ermöglicht. Dies kann die Kausalattribution des Kindes für Ereignisse positiv beeinflussen. Motivierende Gestaltungen und die Verfolgung der Ziele der Spiel-Design-Elemente können dem Kind dabei helfen, Schritt für Schritt eine positive Erfolgs- und Misserfolgsbilanz aufzubauen. Der Einfluss von Kooperation, beispielsweise in Form von Gruppenarbeiten, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt. Mit vorsichtiger Umsetzung und Priorisierung der individuellen Bezugsnorm ist dieser Einsatz und dessen Effekte auf die Motivation bestimmt auch sehr interessant.

Das Anregen von Wettbewerb betrachte ich im Blick auf die Motivationspsychologie hingegen kritisch. Je nach Einsatz der Gamification ist Wettbewerb bestimmt ein interessantes und verwendbares Medium, jedoch ist der Einfluss auf die Motivation mit Vorsicht zu Beobachten. Zielführender und motivierender ist demnach, die individuelle Bezugsnorm vermehrt einzusetzen, und beispielsweise mittels Fortschrittsbarometer die individuellen Fortschritte zu visualisieren (Spiel-Design-Element: *Visualisierter Fortschritt*). So hat jedes Kind, egal ob an der oberen oder unteren Grenze der Leistungen, die Chance Fortschritte zu sehen. Aus diesen Gründen sehe ich auch die Notwendigkeit einer vorsichtigen Umsetzung des Spiel-Design-Elements *Sichtbarer Status*. Bedient man sich dafür beispielsweise bei der Mechanik der Ranglisten, so benutzt man wiederum die soziale Bezugsnorm, was sich aus bereits erläuterten Gründen negativ auf die Motivation einiger Kinder auswirken kann. Demzufolge sind eher individualisierte Fortschrittsbarometer vorzuziehen, welche beispielsweise im Klassenzimmer aufgehängt werden. So könnte man beide Spiel-Design-Elemente verbinden und doch die individuelle Bezugsnorm in den Vordergrund rücken.

Um das Kind optimal unterstützen und Anreize zielführend einsetzen zu können, benötigt man weiter das Wissen der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Das Prinzip der Gamification arbeitet stark mit Belohnungen und Anreizen. Wie in Darstellung 5 ersichtlich, sind Punkte, Badges, Abzeichen oder aufsteigende Levels typische Arten von Belohnungen in digitalen Games und somit auch bei gamifizierten Inhalten. Wie im Kapitel 2.5. deutlich wurde, hat jedoch nicht jede Art von Feedback und Belohnung denselben Effekt auf die weitere Entwicklung der Motivation von Kindern. Mit dem Wissen, welche Belohnungen und Arten von Feedback sich wie auf die Motivation eines Kindes auswirken, eröffnet sich die Möglichkeit, diese gezielt einzusetzen und den gewünschten Effekt der erhöhten Motivation zu fördern. Speziell das Spiel-Design-Element *Unmittelbare Rückmeldung* steht im direkten Zusammenhang mit der Forschung der

extrinsischen Belohnung und deren Einfluss auf die Motivation. Im Kapitel 2.5.3. wurde deutlich, dass verbale Rückmeldung klar dem Einsatz von handfesten Belohnungen vorgezogen werden sollte. Das Prinzip des Spiel-Design-Elements, Rückmeldung unmittelbar oder in kurzen Feedback-Zyklen zu geben, soll demnach mit sorgfältiger Auswahl der Mechaniken umgesetzt werden. Verbales Feedback soll dabei als häufigste Methode eingesetzt werden. Da sich die Gamification jedoch an digitalen Games und deren Grafiken orientiert, sind Punkte und Levels in gewissen Umständen wahrscheinlich kaum wegzudenken. Zudem sind die Belohnungen im Kontext der Gamification zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend erforscht, da gewisse Autoren auch Punkte und Abzeichen als nicht handfeste Belohnungen bezeichnen, und deren Einfluss auf die Motivation demzufolge nicht abschliessend geklärt ist. In Kapitel 2.5.4. wurde erläutert, dass materielle Belohnungen, zumindest kurzfristig, durchaus positive Effekte auf die Motivation haben können, weshalb diese als Ergänzung zu positivem verbalem Feedback auch angewendet werden können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese materiellen Belohnungen als nicht kontrollierend und kompetenzfördernd gestaltet und wenn möglich unerwartet vergeben werden. Da positives, unerwartetes, verbales Feedback weitaus die positivsten Effekte auf die intrinsische Motivation hat, soll dies, nichts desto trotz, die am häufigsten verwendete Art von Feedback bleiben.

Als Fazit gilt festzuhalten, dass die Gamification eine Methode in der Theorie ist und ihr Erfolg stark von der individuellen Umsetzung abhängt. Dass die Ausführung, das Design und die kompetente Begleitung passen und so fördernd für die Motivation sind, liegt letztendlich bei der Fachperson, welche sich dieses Prinzip zu Nutze machen möchte. So bringen gamifizierte Inhalte wenig, wenn wichtige motivationale Faktoren nicht beachtet werden. Die Spiel-Design-Elemente folgen einigen wichtigen Erkenntnissen aus der Motivationsforschung und können mit vorsichtiger Umsetzung durchaus dazu beitragen, die Motivation der Kinder zu steigern. Dabei sind jedoch auch die vielen Einflussfaktoren auf die Motivation im Hinterkopf zu behalten. Wie im Kapitel 2 deutlich wurde, spielen viele weitere Faktoren, wie beispielsweise das soziale Umfeld, zentrale Rollen. Die Gamification und die korrekte Umsetzung alleine können nicht in jedem Falle mit hundert prozentiger Sicherheit zu einer Förderung der Motivation führen. Werden Anreize und Belohnungen willkürlich und unvorsichtig vergeben und das Kind stark in die soziale Bezugsnorm gedrängt, so ist gar eine Verminderung der Motivation möglich.

4.1.2. Gamification in der PMT

In der PMT sind die Vorteile und der Nutzen von Spiel als Fördermethode bekannt. So werden auch bei grafomotorischen Tätigkeiten stets Aktivitäten gesucht, welche für das Kind attraktiv sind und bei welchen es seine Fähigkeiten spielerisch verbessern kann. Um die Motivation zu grafo- und feinmotorischen Arbeiten zu steigern und dem Kind ein überdauerndes Erlebnis bieten zu können, kann die Gamification einen neuen Zugang bieten. Die digitale Natur von Games, sowie dem entsprechend die digitale Umsetzung von Gamification, wird im Setting der PMT jedoch erschwert. Hier ist eher eine analoge Umsetzung der Prinzipien der Gamification angedacht, wobei eine digitale Lösung nicht auszuschließen ist. Die Förderung von grafo- und feinmotorischen Fähigkeiten hat den Vorteil, dass sie mit nahezu allen Themen und Interessen der Kinder verknüpfbar ist. So bietet sich die gamifizierung von fein- und grafomotorischen Therapiezielen, meines Erachtens, sehr an. Die Psychomotoriktherapeutin ist in der gamifizierten Gestaltung völlig frei und kann sich an den Interessen des Kindes orientieren, um die verschiedenen Spiel-Design-Elemente passend umzusetzen. Gerade die verschiedenen Mechaniken wie Badges, Punkte oder Fortschrittsbarometer lassen sich individuell und interessant für das Kind gestalten. Andere Spiel-Design-Elemente wie beispielsweise unmittelbare Rückmeldung geben, Aufgaben individualisieren und Misserfolge zulassen sind ebenfalls gut in der PMT umsetzbar. Ein entscheidender Vorteil der PMT ist der Einbezug der individuellen Bezugsnorm. So hat man in der PMT dank des Einzel- oder kleinen Gruppensettings die seltene Möglichkeit, dem Kind einen geschützten Rahmen zu bieten und sich gänzlich auf dessen Fortschritte zu konzentrieren. Dies ermöglicht individuelle Aufgabenschwierigkeiten und erlaubt es auch nur mit gewissen Kindern gamifizierte Aktivitäten zu verfolgen. Das Setting der PMT bietet des Weiteren gute Voraussetzungen, um das Spiel-Design-Element *Wahlfreiheit* ideal umzusetzen. So können grafomotorische Fähigkeiten nicht nur durch das reine Schreiben geübt werden, sondern beispielsweise auch durch gemeinsame Spiele im Raum, Bastelarbeiten und vieles mehr. Neben Punkten und Badges, die man individuell gestalten kann, ergibt sich in der PMT auch die Möglichkeit, Belohnungen in Form von Aktivitäten anzubieten. Der Vorteil dabei ist, dass es sich nicht um eine materielle Belohnung handelt und dazu die physische Betätigung des Kindes fördert. Wie solche Belohnungen die Motivation des Kindes beeinflussen, ist jedoch noch nicht erforscht. Letztendlich ist auch im Setting der PMT beim Einsatz von Belohnungen und den in Games typischen Mechaniken Vorsicht geboten. Belohnungen aller Art sollen die Autonomie und Kompetenz des Kindes stärken und nicht kontrollierend gestaltet sein. Der Einsatz von Levels oder Fortschrittsbarometern erinnert an Zielerreichungsskalen, die bereits in der PMT verwendet werden. Mit dieser Anwendung lässt sich auch das Spiel-Design-Element *individuelle Zielsetzung* umsetzen. Hier sehe ich die

Chance, dass durch die Gamification solche Skalen und Barometer vermehrt zum Einsatz kommen können und Fortschritte nicht nur über längere Zeitspannen, sondern von Aufgabe zu Aufgabe eingetragen und so visualisiert werden können.

Um den gesamten Lernprozess in einen spielerischen Kontext zu bringen, so wie es die Definition von Gamification beschreibt, soll dieser als Ganzes einem Thema folgen. Wie dies beispielsweise aussehen kann werde ich im Kapitel 4.3. anhand eines kurzen Fallbeispiels erläutern.

Im Einsatz von Gamification bei fein- und grafomotorischen Therapiezielen sehe ich grosses Potenzial. Während das Arbeiten an diesen Themen heute häufig ein Abarbeiten ist und dem Spielen im Raum entgegengefiebert wird, kann die Fein- und Grafomotorik hiermit selbst zu einer motivierenden Tätigkeit werden. Der visualisierte Fortschritt, die spannenden Items, die man sammeln kann sowie die wiederholenden Erfolgserlebnisse, welche durch das verbale Feedback der Psychomotoriktherapeutin unterstützt werden, helfen dem Kind, seine fein- und grafomotorischen Fähigkeiten spielerisch und motiviert weiter zu entwickeln. Ein weiterer grosser Faktor für die erfolgreiche Anwendung von Gamification in der PMT sehe ich in der therapeutischen Haltung, welche jede Psychomotoriktherapeutin in ihrer Berufskompetenz mitbringt. So ist die wertschätzende, empathische und ressourcenorientierte Sicht auf das Kind meines Erachtens nach ein wichtiger Aspekt, der viel positives zur Entwicklung und weiteren Ausbildung der Motivation eines Kindes beitragen kann. Durch diese Haltungen und Einstellungen gegenüber dem Kind kann die Psychomotoriktherapeutin Lob und Rückmeldung zielführend einsetzen, Fortschritte verbal verdeutlichen und Misserfolge ebenfalls verbal begleiten, sodass das Kind Teilerfolge erkennt und neue Anläufe wagt.

Die kreative und zielführende Umsetzung der Gamification wird jedoch auch unweigerlich viel Zeit in Anspruch nehmen, weshalb sich eine Psychomotoriktherapeutin vorgängig sicher sein sollte, diese Zeitinvestition überdauernd tätigen zu können. Zwar können die Inhalte (beispielsweise ein Brief an einen Freund schreiben, Scherenschnitte ausschneiden oder eine Bastelarbeit erledigen) für mehrere Kinder genutzt werden und müssen nicht stets individuell designt werden. Die Fortschrittsbarometer, Taler, Münzen und Levels (je nachdem wozu man sich beim Einsatz entscheidet), sollen jedoch individuell auf das Kind abgestimmt sein. Ein konkretes Beispiel findet sich nachfolgend im Kapitel 4.3. Es ist von grossem Nutzen, wenn die Psychomotoriktherapeutin flexibel ist und sich spontan auf Ideen und Entscheide des Kindes einlassen kann. Gerade die Umsetzung des Spiel-Design-Elements *Wahlfreiheit* bedingt, dass die Therapeutin sich auf die Entscheide des Kindes einlassen kann und mehrere Wege zur Erreichung des Therapieziels ermöglicht.

Das Wissen um die Verknüpfung von Motivation und Gamification ist für eine zielführende Anwendung von Gamification unerlässlich. Setzt man die Spiel-

Design-Elemente mit Wissen über den Effekt auf die Motivation mit der nötigen Vorsicht um und fördert die Autonomie und das Kompetenzgefühl des Kindes gleichermaßen, so ist der Einsatz von Gamification ein gutes Medium, um auch eher als langweilig empfundene fein- und grafomotorische Aufgaben spannend zu gestalten.

4.2. Beantwortung der Fragestellungen

Abschliessend kann ich die beiden Forschungsfragen dieser Bachelorarbeit wie folgt beantworten:

Der Einsatz von Gamification scheint in der PMT für die Förderung von fein- und grafomotorischen Kompetenzen durchaus legitim. Mit ihren zentralen Spiel-Design-Elementen verfolgt die Gamification wichtige Aspekte der Motivationspsychologie und hat mit vorsichtiger und gut geplanter Umsetzung durchaus das Potenzial, die Motivation der Kinder zu erhöhen.

Das Fachwissen und die therapeutischen Haltungen und Werte der Psychomotoriktherapeutin bieten ein wertschätzendes Setting, in welchem das Kind Erfolge erleben und eigene Kompetenzen erfahren kann. Grafo- und feinmotorische Ideenvielfalt der Therapeutin unterstützen bei der Umsetzung. Eine besondere Chance, die sich in der PMT ergibt, sehe ich in der Möglichkeit, so häufig wie möglich die Sicht auf die individuelle Bezugsnorm zu richten. Durch Gamification kann in erster Linie das Kind motiviert werden, es ermöglicht aber auch eine neue und spannende Arbeitsweise für die Psychomotoriktherapeutin.

Für einen zielführenden und motivationsfördernden Einsatz der Gamification benötigt es einen erhöhten Zeitaufwand, Auseinandersetzung mit den grossen Themen der Motivationspsychologie sowie Kreativität seitens der Psychomotoriktherapeutin. Zudem muss die Bereitschaft, spontane und flexible Lektionen zu halten vorhanden sein. Weitere Grenzen liegen im Bereich des digitalen Einsatzes, da digitale Medien bisher nur selten in der PMT anzutreffen sind. Die analoge Umsetzung ist zwar durchaus möglich, sie verlangt jedoch nach sorgfältiger und kreativer Umsetzung. Diese nimmt wiederum einige Zeit in Anspruch und kann nur annähernd denselben Gaming-Effekt erzeugen.

4.3. Praktische Umsetzung in der Psychomotoriktherapie - Fallbeispiel

Als Anregung und Inspiration für die praktische Umsetzung der Gamification in der PMT zeige ich anhand eines kurzen Fallbeispiels mögliche Ideen auf. Das Beispiel zeigt eine mögliche Umsetzung der typischen Spiel-Design-Elemente sowie wichtiger motivationalen Prinzipien. Diese praktische Anregung soll und kann nicht als durchführbares Programm angesehen werden, es wird auch

nicht evaluiert. Es soll lediglich einen Einblick in die unzähligen Möglichkeiten der Umsetzung geben. Das Fallbeispiel ist fiktiv, allfällige Gemeinsamkeiten mit echten Personen sind rein zufällig.

Fallbeispiel

Felix ist 9 Jahre alt und in der 3. Primarstufe. Er besucht die Psychomotoriktherapie vorwiegend aufgrund fein- und grafomotorischer Schwierigkeiten. Er hat Mühe mit den Buchstabenabläufen, arbeitet am Tisch verkrampft und sitzt in ungünstiger Haltung. Er ist perfektionistisch und möchte gerne schöner schreiben. Er ist schnell erschöpft, was zusätzlich zu einem tiefen Arbeitstempo beiträgt. In der Schule kann Felix die Prüfungen teils nicht beenden, was zu schlechteren Noten, auch in seinem Lieblingsfach Natur Mensch Gesellschaft, führt. Felix verliert immer mehr die Motivation am Schreiben und ist zunehmend frustriert, Zeichnen und andere feinmotorische Tätigkeiten lehnt er in seiner Freizeit kategorisch ab. Felix ist sehr fasziniert vom Weltall und anderen Planeten. Wenn er Erwachsen ist, würde er gerne Pilot werden und zum Mars fliegen.

Gamification mit Felix

Material

- Spielfeld: Das Universum (siehe Anhang A)
- Ziel: Die Sonne (siehe Anhang B)
- Spielfiguren: Raketen (siehe Anhang C)
- Punkte-System: Treibstoff-Tropfen und Supersterne (siehe Anhang D)
- Überprüfungsskalen (siehe Anhang E)

Umsetzung

Zu Beginn der gamifizierten PMT kann sich Felix eine Rakete aussuchen, die ihm beliebt, diese ausschneiden und verzieren. Das Spielfeld ist zwar bereits vorgegeben, kann aber nach Belieben zusammen noch gestaltet und ausgemalt werden. Es kann aber von der Therapeutin auch schon farbig ausgedruckt und laminiert werden, sodass direkt mit der Arbeit gestartet werden kann. Das Ziel ist es, mit der Rakete durch das Universum zu fliegen und alle Planeten zu besuchen. Am Ende kann die Sonne erreicht werden. Um von einem Planeten zum anderen zu gelangen benötigt die Rakete Treibstoff. Felix' Aufgabe ist es, genügend Treibstoff einzusammeln, um von Planet zu Planet fliegen zu können. Um von einem Planeten auf den anderen zu gelangen benötigt es jeweils fünf Tropfen Treibstoff.

Zu Beginn besprechen die Psychomotoriktherapeutin und Felix zusammen seine Therapieziele und halten diese fest. Anschliessend wird für jedes zentrale Therapieziel (hier Buchstabenabläufe, Sitzhaltung und lockere Arbeitsweise)

eine Skala von 1-10 erstellt. Diese kann ebenfalls entsprechend zum Thema gestaltet werden.

Nun stehen in jeder Psychomotorikktion mehrere Aktivitäten zur Auswahl, zwischen welchen Felix eigenständig wählen kann. Die Aktivitäten und Interventionen bereitet die Psychomotoriktherapeutin passend zu Felix' Therapiezielen vor. Wenn Zeit und Kreativität vorhanden sind, können diese ebenfalls auf das Oberthema Universum abgestimmt werden. Fein- und grafomotorische Aktivitäten und Arbeitsblätter gibt es sehr viele, sind den Psychomotoriktherapeutinnen bekannt und sind in dieser Arbeit nicht weiter relevant. Aus diesem Grund werde ich mögliche Aktivitäten hier nicht genauer beschreiben. Wichtig ist, dass sich die möglichen Aktivitäten immer voneinander unterscheiden, dass Felix also beispielsweise zwischen einer Bastelarbeit, einem Arbeitsblatt und einem feinmotorischen Geschicklichkeitsspiel wählen kann. Wählt Felix immer ähnliche Aktivitäten und weicht beispielsweise dem Üben der Buchstabenabläufe aus, so kann die Psychomotoriktherapeutin das Angebot mehr in diese Richtung lenken.

Nach jeder abgeschlossenen Aktivität kommen die Skalen zum Einsatz. Gemeinsam überprüfen Felix und die Psychomotoriktherapeutin die Ziele und reflektieren Felix' Arbeitsweise. So ist Felix während der Bearbeitung eines Arbeitsblatts beispielsweise sehr aufrecht am Tisch gesessen und hat die Buchstabenabläufe sorgfältig und korrekt wiedergegeben. Das lockere Arbeiten hat jedoch noch nicht optimal funktioniert. Sie einigen sich bei der Sitzhaltung mit Hilfe der Skala beispielsweise auf neun Punkte, bei den Buchstabenabläufen auf sieben und bei der lockeren Arbeitsweise auf drei Punkte. Felix kann also insgesamt 19 Tropfen Treibstoff sammeln, die ihn wieder drei Levels (Planeten) durch das Universum befördern. Die restlichen vier Tropfen kann er sich sparen und das nächste Mal einsetzen.

Für besonders gute Leistungen, wenn Felix beispielsweise sehr ausdauernd oder sorgfältig an einer Arbeit dranbleibt, hat die Therapeutin Supersterne zur Verfügung, welche sie Felix unerwartet vergeben kann. Mit einem Superstern kann Felix direkt zum nächsten Planeten weiterfliegen.

Zusätzliche Anmerkungen

Damit einige der Spiel-Design-Elemente, die auch motivational gesehen ihre Berechtigung haben, umgesetzt werden können, ist die sorgfältige Planung und das Verhalten der Psychomotoriktherapeutin von grosser Wichtigkeit. Sie ist dafür verantwortlich, die Aufgaben und Interventionen passend zu Felix' Fortschritten komplexer zu gestalten, sodass er immer optimal gefordert ist. Auch dafür, dass Felix immer die Wahlfreiheit hat und in einem vorgegebenen Rahmen selbst über die Aufgaben entscheiden kann, ist die Therapeutin verantwortlich.

Das Spielfeld mit den Levels und die Barometer verfolgen die Spiel-Design-Elemente Sichtbarer Status und visualisierter Fortschritt. Durch die Skalen kann Felix auch bei einer Aufgabe, bei welcher er gewisse Aspekte vielleicht weniger gut gelöst hat, Punkte sammeln. Mit der anschliessenden Reflexion kann er planen, wie er gewisse Arbeitsweisen beim nächsten Mal besser ausführen kann und wird so motiviert, beim nächsten Versuch mehr Punkte zu erreichen. Durch das gemeinsame Festsetzen der Ziele zu Beginn und das gemeinsame Reflektieren der Aufgabe mittels der Skalen, soll Felix Autonomie und Kompetenz erfahren. Er kann mitentscheiden, wie viel Treibstoff er sich mit der Aufgabe verdient hat und ist nicht rein von einer als kontrollierend empfundenen äusseren Belohnung abhängig. Das stetige Begleiten durch verbales Feedback ist unerlässlich. Das Sammeln der Treibstoff-Tropfen ähnelt eher einer handfesten Belohnung und entspricht so einer Mechanik wie des Punkte Sammelns und dem Hochsteigen von Levels, weshalb das verbale Feedback zusätzlich wichtig ist. So fördert positives verbales Feedback das Kompetenzgefühl von Felix. Die verbale Rückmeldung vergibt die Therapeutin stets informativ, gibt ihm also verhaltenstechnisch wichtige Informationen, ohne Druck auf Felix auszuüben. Die Supersterne können unerwartet für herausragende Leistungen vergeben werden.

Da es im Voraus schwierig abzuschätzen ist, wann ein Ziel erreicht ist (zum Beispiel dann, wenn die Therapie abgeschlossen ist), kann das Ziel der Reise durch das Universum flexibel von der Therapeutin eingesetzt werden. So kann das Spielfeld immer wieder (neu) benutzt und verlängert werden, da das A3 Blatt mit 32 Planeten wahrscheinlich schnell durchgespielt ist. Sieht die Psychomotoriktherapeutin, dass die Therapie langsam zu Ende geht oder Felix seine Therapieziele erreicht hat, kann sie das Ziel (hier: die Sonne) vor einer Therapiektion auf das Spielfeld legen und so das Ziel des ganzen Spiels sichtbar und erreichbar machen. So hat das Kind zum Schluss wie in einem Game die Möglichkeit, ein übergeordnetes Ziel zu erreichen und das Spiel abzuschliessen.

4.4. Kritische Reflexion

Von den Themenbereichen, welche im Rahmen dieser Bachelorarbeit behandelt wurden, ist vor allem die Motivationspsychologie ein sehr grosses und komplexes Forschungsfeld. Es fanden sich in der Recherche sehr viele Unterthemen und komplexe Verbindungen, was es mir vor allem zu Beginn erschwerte, einen Überblick zu verschaffen. Die Motivationspsychologie wurde schon früh im 20. Jahrhundert erforscht und einige Werke gelten heute noch als Grundlagenwerke, auch wenn diese bereits 50 Jahre oder noch älter sind. Es erwies sich für mich als herausfordernd, aus der Vielfalt der Theorien und Forschern relevante Unterthemen heraus zu kristallisieren. Die Arbeit zu Beginn

hauptsächlich mit Grundlagenwerken anzugehen verstärkte diese Schwierigkeit noch zusätzlich. Letztendlich konnte ich im Rahmen dieser Arbeit lediglich die mir am relevantesten erscheinenden Aspekte der Motivationspsychologie aufzeigen und somit einen partiellen Einblick in die Theorien geben. Dem gegenüber war die Theorie der Gamification wesentlich übersichtlicher, da diese Methode noch nicht besonders alt ist. Hier wurde es schwieriger, im Rahmen der Gamification und der Bildung passende Studien zu finden, da sich die Forschungsdesigns und -fragen wesentlich voneinander unterscheiden und viele für die vorliegende Bachelorarbeit nicht relevant waren. Dieser Bereich ist im Gegensatz zur Motivationsforschung noch eher wenig erforscht und weitere Studien sind notwendig, um den Einfluss auf die Bildung empirisch belegen zu können. Weiter ist das Feld in der analogen Anwendung von gamifizierten Inhalten sehr spärlich.

So wurde ich im Prozess der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit immer wieder vor Herausforderungen gestellt und unterschätzte den Zeitaufwand. Da die Recherche und das Aufbereiten der Erkenntnisse viel Zeit in Anspruch nahmen, konnte ich meinen provisorischen Zeitplan nicht einhalten. Könnte ich mit meinem heutigen Wissen und den heutigen Erfahrungen mit dem Prozess der Arbeit noch einmal von beginnen, würde ich die Recherche und die Verschriftung der Ergebnisse effizienter angehen. Ich würde mich weniger auf Grundlagenliteratur und mehr auf spezifische Forschungsarbeiten konzentrieren.

Die von mir gestellten Forschungsfragen können letztlich in der Theorie beantwortet werden. Wie die Ausgestaltung und der Einsatz der Gamification in der Praxis konkret aussehen könnte, kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch leider nur noch vage aufgezeigt werden. Das Fallbeispiel und die von mir konzipierten und erstellten Ideen zur Umsetzung der Gamification in der PMT folgen zwar den Prinzipien der Gamification und bedenken motivationale Prozesse des Kindes, es finden sich jedoch bestimmt noch einige Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten. Zudem wurden meine Ideen nicht in der Praxis getestet. Trotzdem hoffe ich, dass diese Arbeit und meine Ideen Inspiration in die PMT einbringen und die Kreativität der Leserinnen anregen können, neue Methoden in der fein- und grafomotorischen Arbeit auszuprobieren. Auch mich hat die Auseinandersetzung mit dieser Methode dazu inspiriert, die fein- und grafomotorische Arbeit mit Kindern in meiner zukünftigen Profession als Psychomotoriktherapeutin anders anzugehen, motivierender zu gestalten und bei Möglichkeit den Einsatz von Gamification auszuprobieren. Und auch wenn die Umsetzung der Gamification aus zeitlichen Gründen für einige Psychomotoriktherapeutinnen nicht machbar ist, kann aus dieser Bachelorarbeit viel nützliches und einsetzbares Wissen über die Motivationsbildung und -entwicklung von Kindern gezogen werden.

4.5. Ausblick

Es wäre relevant und wegweisend zu sehen, ob sich die fein- und grafomotorischen Fähigkeiten der Kinder durch den Einsatz von Gamification schneller und effektiver weiterentwickeln. Als Weiterführung meiner Bachelorarbeit wäre es daher sehr spannend, das Konzept der Gamification in der PMT praktisch umzusetzen. Eine Erstellung und anschließende Evaluierung eines Programms wäre wünschenswert, wodurch man den Einfluss auf die Motivation von Kindern empirisch belegen könnte. Es wäre spannend zu sehen, ob Kinder durch diese neue Herangehensweise motivierter an fein- und grafomotorische Arbeiten heran gehen und diese Aktivitäten letztendlich vielleicht sogar freiwillig wählen würden.

Des Weiteren bietet dieses Thema auch Raum für eine Diskussion über den Einsatz von digitalen Medien in der PMT. Bisher habe ich in meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin eher eine Ablehnung gegenüber technischen Mitteln in der PMT gespürt, analoge Hilfsmittel werden oft bevorzugt. In der digitalen Umsetzung der Gamification sehe ich für die PMT grosses Potenzial. So wäre beispielsweise die Entwicklung einer App, auf welcher die Kinder ihre fein- und grafomotorischen Fortschritte eintragen können, eine denkbare Idee. Die Levels könnten so digital visualisiert werden und Punkte könnte man auf dem Tablet oder Handy sammeln. Fein- und grafomotorische Aktivitäten würden noch immer analog ausgeführt werden, durch digitale Grafik und auditiven Reize wäre aber der typische Gaming-Effekt vorhanden. Wäre solch eine App programmiert, würde auch der Zeitaufwand für die Psychomotoriktherapeutin, welcher in dieser Arbeit als kritischer Punkt der Anwendung von Gamification herausgearbeitet wurde, vermindert. Diese Möglichkeit zu testen und die Diskussion um digitale Hilfsmittel in der PMT anzuregen, wäre eine sehr interessante Weiterführung meiner Bachelorarbeit.

Quellenverzeichnis

- Ahn, S. J., Johnsen K. & Ball, C. (2019). Points-Based Reward Systems in Gamification Impact Children's Physical Activity Strategies and Psychological Needs. *Health Education & Behavior*, 46(3), 417- 425.
- Amorose, A. J. & Anderson-Butcher, D. (2007). Autonomy-supportive coaching and self-determined motivation in high school and college athletes: A test of self-determination theory. *Psychology of sport and exercise*, 8(5), 654-670.
- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64, 359-372.
- Barata, G., Gama, S., Jorge, J. & Goncalves, D. (2013). Improving Participation and Learning with Gamification. In L. Nacke et al. (Hrsg.), *International Conference on Gameful Design, Research, and Applications* (S. 10-17). Stratford, ON, Canada: ACM.
- Becker, F. (2020). Mitarbeitermotivation. <https://wpgs.de/fachtexte/motivation/>
- Beckmann, J. & Kossak, T.-N. (2018). Motivation und Volition im Sport. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 615-640). Berlin: Springer
- Blohm, I. & Leimeister, J. M. (2013). Gamification – Design of IT-Based Enhancing Services for Motivational Support and Behavioral Change. *Business & Information Systems Engineering*, 5(4), 275-278.
- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M. & Lozo, L. (2018). Motivation und Emotion. *Allgemeine Psychologie für Bachelor*. (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Brunstein, J. & Heckhausen, H. (2018). Leistungsmotivation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 163-221). Berlin: Springer
- Busch, H. (2018). Machtmotivation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 245-268). Berlin: Springer
- Caponetto, I., Earp, J. & Ott, M. (2014). Gamification and Education: A Literature Review. *European Conference on Games Based Learning, Academic Conferences International Limited*, 50-57.
- Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35, 459-477.
- Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation*. New York: Plenum
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1980). Self-determination theory: When mind mediates behavior. *Journal of Mind and Behavior*, 1, 33-43.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.

- Deci, E. L., Koestner R. & Ryan, R. M. (2001). Extrinsic Rewards and Intrinsic Motivation in Education: Reconsidered Once Again. *Review of Educational Research*, 71, 1-27.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments*, 9-15.
- Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G. & Angelova G. (2015). Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. *Journal of Educational Technology & Society*, 18(3), 75-88.
- Dickhäuser, O. & Rheinberg, F. (2003) Bezugsnormorientierung: Erfassung, Probleme, Perspektiven. In J. Steinsmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. (S. 41-55). Göttingen: Hogrefe
- Fisher, C. D. (1978). The effects of personal control, competence, and extrinsic reward systems on intrinsic motivation. *Organizational Behavior and Human Performance*, 21, 273-288.
- Goldsmith, M. (2003). Try feedforward instead of feedback. *Journal for Quality and Participation*, 38-40.
- Haase, C.M. & Heckhausen, J. (2018). Motivation. In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. (8. vollst. überarb. Aufl.) (S. 491-511). Weinheim: Beltz.
- Haase, C.M. & Silbereisen, R.K. (2011). Effects of positive affect on risk perceptions in adolescence and young adulthood. *Journal of Adolescence*, 34, 29-37.
- Hamlén, K. R. (2013). Understanding Children's Choices and Cognition in Video Game Play. A Synthesis of Three Studies. *Zeitschrift für Psychologie*, 221(2), 107-114.
- Hanus, M. & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80, 152-161.
- Harackiewicz, J. M., Manderlink, G., & Sansone, C. (1984). Rewarding pinball wizardry: The effects of evaluation on intrinsic interest. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47, 287-300.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018a). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 1-11). Berlin: Springer
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018b). Entwicklung der Motivation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 493-533). Berlin: Springer

- Holodynski, M. & Oerter, R. (2008). Tätigkeitsregulation und die Entwicklung von Motivation, Emotion, Volition. In R. Oerter (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (6. vollst. überarb. Aufl.) (S.535-570). Weinheim: Beltz, PVU.
- Huang, W. H. (2011). Evaluating learners' motivational and cognitive processing in an online game-based learning environment. *Computer in Human Behavior*, 27(2), 694-704.
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Gamebased Methods and Strategies for Training and Education*. San Francisco: Pfeiffer.
- Kiryakova, G., Angelova N. & Yordanova L. (2014). Gamification in Education. *Proceedings of 9th International Balkan Education and Science Conference*.
- Krapp, A. & Weidenmann, B. (2001). *Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Beltz.
- Lepper, M. R., Greene, D. & Nisbett, R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest with extrinsic rewards: A test of the "overjustification" hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 28, 129-137.
- Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science education: impact on educational effectiveness and student motivation. *Computers & Education*, 52(1), 1-12
- Plummer, D. (2008). *Social Skills Games for Children*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Rajić, S. B. & Tasevska, A. (2019). The Role of Digital Games in Children's Life.
- Rudolph, U., Körner, A. & Schott, T. (2013). *Motivationspsychologie kompakt*. (3. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Rheinberg, F. (1980). *Leistungsbewertung und Lernmotivation*. Göttingen: Hogrefe
- Rheinberg, F. (1995). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer
- Rheinberg, F. & Engeser, S. (2010). Motive training and motivational competence. In O.C. Schultheiss & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Implicit motives* (S. 510-548). New York: Oxford University Press.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2004). *Motivationsförderung im Schulalltag: Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe
- Ryan, R. M. (1982). Control and information in the interpersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 450-461.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55, 68-78.

- Ryan, R. M., Mims, V. & Koestner, R. (1983). Relation of reward contingency and interpersonal context to intrinsic motivation: A review and test using cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45, 736-750.
- Sailer, M. (2016). *Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Sansone, C. & Harackiewicz, J. M. (Hrsg.). (2000). *Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance*. Elsevier.
- Schmalt, H. D. & Langens, T. A. (2009). *Motivation*. (4. Aufl.). W. Kohlhammer Verlag.
- Scholz, L. & Heinz, D. (2015). Gaming heute. Die Faszination von Computerspielen für Kinder und Jugendliche. *Television*. (28), 20-23.
- Skinner, B. F. (1971). *Beyond freedom and dignity*. New York: Knopf.
- Stapleton, A. (2004). *Serious Games: Serious Opportunities*. Paper presented at the Australian Game Developers' Conference, Academic Summit, Melbourne, VIC.
- Steinsmeier-Pelster, J. & Heckhausen, H. (2018). Kausalattribution von Verhalten und Leistung. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Aufl.). (S. 451-492). Berlin: Springer
- Von Grone, W. & Petersen, J. (2002). *Zum Lernen anregen. Motivation in Theorie und Praxis. Ein praxisorientiertes Studien- und Arbeitsbuch mit Lernsoftware*. Donauwörth: Auer.
- Wang, L. C. & Chen, M. P. (2010). The effects of game strategy and preference matching on flow experience and programming performance in game-based learning. *Innovations in Education and Teaching International*, 47(1), 39-52.
- Weinert, F. (2019). *Hilfe, mein Kind ist ein Smombie. Unsere Kids im digitalen Rausch*. Tectum Verlag. Baden-Baden.
- Werbach, K. (2014). (Re)defining gamification: A process approach. In *International conference on persuasive technology*, (266-272), Berlin: Springer.

Anhang

Anhang A: Spielfeld Das Universum

Anhang B: Ziel

Die Sonne

Anhang C: Spielfiguren

Anhang D: Punkte-System

Treibstoff-Tropfen (in beliebiger Anzahl kopierbar)

Supernova (in beliebiger Anzahl kopierbar)

Anhang E: Überprüfungsskalen
(Beispielsweise zum Laminieren und Skalieren mit Wäscheklammern)

